

SABER CUNÍCOLA

ISSN 2958-5562

VOLUMEN 4 N° 2
(MAYO – AGOSTO)
2024

SABER CUNÍCOLA

ISSN 2958-5562

Órgano divulgativo de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

MISIÓN

Divulgar en el ámbito cunícola información de calidad científica, a través de la publicación periódica de artículos, a fin de promover la organización, productividad, industrialización y consumo del conejo en los países intertropicales.

VISIÓN

Construir las bases para que la revista **SABER CUNÍCOLA** destaque entre las revistas divulgativas especializadas en Cunicultura a nivel intertropical, contribuyendo con la proyección internacional de la Sociedad Intertropical de Cunicultura.

COORDINADORES SIC

GABY QUAGLIARIELLO
Coordinadora General

ALEXIS LAMAS
Secretario General

YANAYNA VARGAS
Coordinadora Administrativa

WILMER ZAMBRANO
Coordinador de Chefs Especialistas en Gastronomía Cunícola

ANA MARÍA ORONÁ
Coordinadora de Eventos Especiales

YOLEISY GARCÍA
Coordinadora de Centros de Mejoramiento Genético Cunícola

QUINTINA CORREA
Coordinadora de Mujeres Emprendedoras en Cunicultura

JOSÉ GÓMEZ
Coordinador de Médicos Veterinarios con experiencia en Cunicultura y Técnicos Cunícolas

JUAN ANTONIO JAÉN TÉLLEZ
Coordinadora de Buenas Prácticas en Cunicultura

LAURA EUGENIA ESCOBAR
Coordinadora de Capacitación

JUDITH PAREDES
Coordinadora de Instructores

MIGUEL ÁNGEL FLORES
Coordinador de Peleteros y Artesanos

MARTHA GARDUÑO
Coordinadora de Asociaciones, Organizaciones y Escuelas Cunícolas

LISSETTE FERNÁNDEZ
Coordinadora de Investigadores y Científicos Cunícolas

BEXY ROJAS-MORENO
Coordinadora de Articulistas y Corresponsales de la Revista Saber Cunícola.
Editora de la Revista Saber Cunícola

OSCAR GUEVARA DUARTE
Coordinador de Jueces Cunícolas

MARIANA SAVIETTO
Coordinadora de Nutrición Cunícola

TABLA DE CONTENIDO

EDITORIAL.....	1
El consumo de carne de conejo <i>Laura Eugenia Escobar</i>	
ARTÍCULO ORIGINAL	2
Novo panorama da cunicultura brasileira. Primera parte <i>Luiz Carlos Machado</i>	
CONOCIENDO A NUESTROS PRODUCTORES.....	12
Impacto de la actualidad en un pequeño productor <i>Joselis Parejo</i>	
MANEJO DEL PLANTEL CUNÍCOLA.....	17
Condicionado sanitario y de bienestar animal de aplicación a los certámenes de conejo <i>Juan Antonio Jaén Téllez</i>	
RAZAS DE CONEJOS.....	28
El conejo Cabeza de León <i>Oscar Guevara Duarte</i>	
PATOLOGÍAS DEL CONEJO.....	30
Cisticercosis en conejos <i>Lesbia Rivero</i>	
AVANCES TECNOLÓGICOS.....	38
Mejoramiento genético y selección en conejos de carne <i>Ana María Oroná Rodríguez</i>	
GASTRONOMÍA CUNÍCOLA.....	46
Tinga de Conejo <i>Laura Eugenia Escobar</i>	
INDUSTRIALIZACIÓN DEL CONEJO.....	49
Una forma de curtir pieles de conejo <i>José Alejandro Trujillo Martínez</i>	
RESEÑAS DE LIBROS.....	53
Manual de Cunicultura Hoffmann <i>Toni Roca</i>	
NUESTROS LECTORES PREGUNTAN.....	55
¿Qué causa el aborto en las conejas? <i>Ana Molinelli</i>	
ENTRE CONEJOS.....	58
Producción y comercialización de embutidos de conejo <i>Leonardo Aguilera</i>	
Capacitación Internacional en formulación de alimentos para conejos <i>Luiz Carlos Machado: Lissette Fernández P.; Mariana Savietto</i>	
II Expo Cunicola Las Flores 2024 <i>Roberto Maturame</i>	

El consumo de carne de conejo

LAURA EUGENIA ESCOBAR

*Maestra en Calidad Total y Competitividad
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Cunicultora
México*

 laura.escobar@umich.mx

De acuerdo a la ONU, en su Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2023, el 6,5% de la población de América Latina y el Caribe sufre hambre; es decir, 43,2 millones de personas.

Ese informe también da cuenta que, en 2022, un total de 247,8 millones de personas en la región experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave. En otras palabras, se vieron obligadas a reducir la calidad o cantidad de la comida que consumieron, o incluso se quedaron sin comida, pasaron hambre y, en el caso más extremo, pasaron días sin comer, poniendo su salud y bienestar en grave riesgo, aunque esta cifra significa una disminución de 16,5 millones de personas con respecto a 2021.

Una eficiente manera de abatir esa situación, tan lacerante, es promover la producción y consumo de carne de conejo.

Sabemos que esta carne es rica en proteínas, pero de lo que pocos hablan, es de enseñar a las personas a consumir carne de conejo.

Cuando se piensa en esta carne, se piensa en festejos; en comidas campestres, pero nadie habla de la comida del día a día; de esa comida de nuestra diaria alimentación. Sin embargo, yo preguntaría, ¿quién no tendría una papa, o un jitomate, en su cocina? ¿por qué no usar carne de conejo en los taquitos, en las tortas o en la papilla del bebé? Este producto es de muy fácil digestión, y es muy recomendable en la alimentación de las personas mayores o con problemas digestivos.

Por otro lado, hay productores que se quejan de que no se vende, que no es rentable producir conejos para carne. No obstante, habrá que ver cuáles son nuestras estrategias de mercado. ¿Cómo pretendemos vender? ¿alguna vez se ha pensado en entregar recetas a los posibles consumidores u ofrecer clases de cocina en los centros escolares o comunitarios? ¿qué tal una reunión de amigos para guisar una comida a base de conejos? Es para considerarlo.

En nuestra Revista *Saber Cunicola* se ofrece en cada número una receta para su preparación y así estimular su consumo. Asumamos el desafío de preparar alimentos a base de conejo para nuestro grupo familiar. Estamos seguros que querrán consumirlo siempre! Promovamos el consumo de carne de conejo. Es la alternativa ideal para nuestra salud nutricional.

ARTÍCULO ORIGINAL

NOVO PANORAMA DE LA CUNICULTURA BRASILEIRA

Palestra apresentada no VIII Seminário Nacional de Ciência e Tecnologia em Cunicultura – SENACITEC 2024

LUIZ CARLOS MACHADO

Professor do núcleo de Zootecnia do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí
Brasil

RESUMO

Este trabalho mistura análise crítica e opinião do autor com uma revisão bibliográfica de documentos diversos publicados nos últimos 12 anos, buscando a atualização do trabalho “Panorama da Cunicultura Brasileira” publicado pelo autor em 2012. Versa sobre toda a atividade produtiva da cunicultura, desde temas tradicionais a temas que surgiram somente nos últimos anos. A partir deste processo, percebe-se que a nova cunicultura é uma atividade complexa e rica em detalhes, merecendo estes grande atenção por parte dos interessados.

Palavras-chave: coelhos, situação atual, mercado.

ABSTRACT

This work mixes critical analysis and the author's opinion with a bibliographical review of various documents published in the last 12 years, seeking to update the work “*Panorama da Cunicultura Brasileira*” published by the author in 2012. It covers the entire productive activity of rabbit breeding, from traditional themes to themes that have only emerged in recent years. From this process, it is clear that the new rabbit breeding is a complex activity and rich in details, which deserves great attention from those interested.

Keywords: rabbits, current situation, market.

RESUMEN

Este trabajo mezcla el análisis crítico y la opinión del autor con una revisión bibliográfica de diversos documentos publicados en los últimos 12 años, buscando actualizar el trabajo “*Panorama da Cunicultura Brasileira*” publicado por el autor en 2012. Abarca toda la actividad productiva de la cunicultura, desde temas tradicionales hasta temas que sólo han surgido en los últimos años. A partir de este proceso se nota claramente que la nueva cunicultura es una actividad compleja y rica en detalles, que merece gran atención por parte de los interesados.

Palabras clave: conejos, situación actual, mercado.

Introdução

A cunicultura é uma atividade estratégica do ponto de vista da sustentabilidade, considerando-se suas esferas ambiental, social e econômica. Têm ampla capacidade para gerar emprego e renda para pequenos produtores e elevar a autoestima dos envolvidos a partir de ações empreendedoras, além de uma enorme gama de produtos e serviços. Na verdade, a espécie cunícula é a mais versátil entre todos os animais, oferecendo à humanidade carne de excelente qualidade nutricional, peles, pelo e couro para confecção de vestimentas e utensílios, animais para pesquisas biomédicas, animais de companhia, animais para terapia assistida (coelhoterapia) bem como animais para repovoamento de áreas degradadas.

Além disso, pode ainda haver o aproveitamento de subprodutos como sangue, cérebro, olhos, vísceras e fezes, reduzindo a geração de resíduos potencialmente poluidores. A atividade pode ser desenvolvida em pequeno espaço, gastar relativamente pouca quantidade de água e aproveitar resíduos agroindustriais em sua alimentação, reduzindo a concorrência com a espécie humana. Há doze anos atrás publicávamos um trabalho importante para melhor se compreender a cunicultura no Brasil (Gráfico 1). O artigo de opinião “Panorama da cunicultura brasileira” (Machado, 2012) foi um dos primeiros artigos de opinião publicados pela então recém criada Revista Brasileira de Cunicultura e relatava nossa pouca experiência que trazíamos naquele momento sobre o mercado brasileiro da cunicultura, apresentando dados e informações importantes para o setor. Este trabalho fora citado por 32 outros autores, enfatizando a importância do tema bem como a necessidade de atualização.

Gráfico 1. Primeira página do artigo Panorama da cunicultura brasileira

Assim, o presente artigo tem como objetivo a revisão dos dados apresentados em 2012, a apresentação de informações inéditas obtidas nos últimos anos bem como a análise de tudo isso de maneira criteriosa. Objetiva também atualizar o trabalho de Machado (2019), o qual contou um pouco da história da cunicultura até aquele ano.

Desenvolvimento

A seguir cada um dos itens apresentados em Machado (2012) será discutido e novas informações serão apresentadas conforme nossa percepção no ano de 2024. Além disso, itens inéditos serão apresentados, sendo estes relativos às novas discussões.

1) Reanalizando a introdução

Em Machado (2012) perguntávamos porque a cunicultura não deslanchava e naquele momento destacávamos principalmente o hábito cultural dos brasileiros. Pois bem, continuamos sem ter este hábito, mas enfatizamos que mesmo em países onde o consumo é relativamente elevado, como mediterrâneo europeu e China, as pessoas não tem este hábito, quando comparado às outras carnes.

Para se ilustrar melhor esta ideia, em 2019, o consumo na França, Itália, Espanha e China era de 0,654; 0,456; 1,155 e 0,683 kg/hab.ano respectivamente. Na atualidade, o maior entrave da cunicultura carne está relacionado à sua baixa competitividade, pois nosso custo de produção é muito elevado, considerando nossas rações, elevada taxa de mortalidade, baixa aplicação de programas de biosseguridade, baixo potencial genético para produção e reprodução, dentre outros, impactando tudo isso no preço do produto comercializado, onde a carne inspecionada é vendida a preços que variam de R\$ 60,00 a 120,00, sendo mais comum entre R\$ 75,00 a 80,00 (KAC, 2023), o que sugere um consumo elitizado ou como carne exótica, sem haver fidelização dos consumidores.

Em 2012 pouco se falava também na cunicultura pet, havendo grande crescimento no período de pandemia bem como recuo nos anos seguintes. Outro aspecto destacado era a necessidade de organização do setor produtivo e promoção do diálogo. Muito se avançou neste aspecto, principalmente a partir de novas ferramentas para comunicações. Tudo isso será abordado no item organização da cunicultura.

2) Mercado internacional da carne de coelho

É extremamente difícil se reunir dados sobre a produção mundial de produtos pouco explorados. Os erros de estimativa dos vários locais de origem reverberam em erros globais. Contudo, a estimativa global mais citada é o site da FAO, através do sistema FAOSTAT. Em Machado (2012) se destacava a produção crescente de carne de coelho, a qual era de cerca de 1.000.000 de toneladas. Ao início de 2024, o sistema FAOSTAT apontava dados para o ano de 2022, sendo a produção mundial de cerca de 550.000 toneladas anuais, sendo a China e a Korea os principais países produtores (FAOSTAT, 2024). Além destes dados, o contato com outros agentes da cunicultura de outros países confirma que a produção de carne de coelho vem diminuindo ao longo dos últimos anos, sendo esta uma situação preocupante para o setor.

Também publicações são muito importantes para elucidar a atual situação de uma atividade produtiva. O pesquisador Laping Wu publicou dados interessantes no congresso mundial de cunicultura de Nantes em 2021 e posteriormente na revista mundial de cunicultura (Wu e Lukefahr, 2021; Wu, 2022). Desde o ano 2000 a produção da carne de coelhos tem migrado da Europa para a Ásia e em 2019 este último continente era responsável por 81,75% da produção mundial, tendência confirmada aqui no parágrafo anterior. O comercio internacional de carne de coelho é baixo, sendo de cerca de 37.000 toneladas, sendo em 2019 originado principalmente na China e alguns países europeus, sendo exportado para países diversos, principalmente europeus com fronteiras e culturas semelhantes. Há que se destacar que o consumo em países tradicionais do mediterrâneo vem caindo, enquanto na China vem aumentando, alcançando 0,683 kg/hab.ano em 2019 (Wu e Lukefahr, 2021). Contudo, a análise da produção Chinesa a partir do sistema FAOSTAT mostra queda nos últimos anos.

Há que se destacar que este mercado deve se adaptar ao novas tendências como pratos de mais fácil preparo, maior nível de conveniência, segurança alimentar e questões éticas relacionadas ao bem-estar animal, conforme também apontado por Siddiqui *et al.* (2023).

3) Dados estatísticos da cunicultura no Brasil

Assim como citado em Machado (2012), os dados continuam escassos e pouco confiáveis. O último levantamento do IBGE que aponta os coelhos foi apresentado em 2017, estimando em 200.345 o número de cabeças e em 16.095 o número de estabelecimentos, apontando o Rio Grande do Sul como maior produtor, sugerindo que a população cunícula diminuiu desde 2006, quando o senso apontava 295.584 animais (IBGE, 2006).

Mas estes dados incluem os coelhos de companhia? Quantos destes estabelecimentos são de cunicultores realmente? A metodologia de coleta é confiável? Embora publicados pelo IBGE, acreditamos que esta estimativa continha erros diversos na origem. O próprio responsável pelo cadastro de animais na cidade onde vivemos apontava, há alguns anos, um número bastante diferente da realidade. Além disso, o contato com as fábricas de ração revela que seriam necessários muito mais coelhos no Brasil para se alimentarem da quantidade produzida, conforme também apontado mais tarde por Machado *et al.* (2021). Assim, não existem métodos no Brasil que estimem com confiança o número de animais, sendo isso necessário para elaboração de políticas públicas e estratégias empresariais. O sistema FAOSTAT também aponta uma estimativa brasileira, sendo esta pouco confiável em nossa opinião. Para o ano de 2022, este sistema estimou em apenas 852 toneladas de carne produzidas no país (FAOSTAT, 2024).

Contudo, obviamente, estimativas foram realizadas por agentes brasileiros nos últimos anos. Kac (2015) sugeriu o volume de 40.000 coelhos abatidos por mês, sendo estes de forma formal e informal, o que sugeria um consumo de 3 a 4 g/hab.ano. Também se considerada a quantidade de 852 toneladas em 2022 citada por FAOSTAT (2024), o consumo estimado foi de 4 g/hab.ano.

Percebe-se então que por qualquer que seja a referência, o consumo médio da carne de coelho no Brasil é desprezível e bem aquém daquele que era citado ao final da década de 80, quando chegou a cerca de 80g/hab.ano.

Machado *et al.* (2021) estimaram a população cunícula em 149.150 animais nas granjas e 468.000 coelhos de companhia nos lares, estando este último montante dentro do estimado pela ABINPET para “outros animais de companhia” naquele ano (ABINPET, 2021).

Naquela época foi estimado um número total de 2350 cunicultores, sendo a maioria pet, sendo esta proporção provavelmente alterada no período pós pandemia, quando muitos cunicultores pet desistiram da atividade. Como receita anual, os autores estimaram que a cunicultura gerava cerca de 450 milhões, sendo este valor advindo das granjas, vendas, mercado da alimentação animal e principalmente dos gastos com coelhos de companhia. Em 2022 o número de “outros animais de companhia” era de 2,7 milhões, apresentando crescimento considerável no período de pandemia (ABINPET, 2023).

Não se sabe como certa qual é a proporção entre o abate inspecionado e clandestino no Brasil. Acredita-se que a fração clandestina seja maior que a inspecionada. Kac (2015) sugeria a proporção e 50/50. Também Kac (2023) comentou sobre os diversos problemas que podem estar relacionados ao abate e venda clandestina de animais, lembrando ainda que na espécie cunícula a proporção é grande quando comparada ao abate formal.

4. Estrutura do setor produtivo da cunicultura

Em Machado (2012) comentávamos que a estrutura do mercado brasileiro da cunicultura era pouco organizada. Embora apresente ligeiro crescimento no que se refere a organização, principalmente devido às novas ferramentas de comunicação instantâneas, o mercado ainda carece de organização em 2024. Ainda não se tem uma entidade que centralize a oferta e a procura por animais ou carne.

Não se sabe exatamente a proporção entre cunicultores pet e cunicultores corte. Machado et al. (2021) estimou em 1300 cunicultores pet e 1050 cunicultores carne, no período de pandemia, quando a cunicultura pet havia crescido. De qualquer forma, os cunicultores estão presentes em quase todos os estados brasileiros, principalmente no sul e sudeste.

Também fora apresentada em Machado (2012) um modelo teórico de uma possível cadeia da cunicultura de forma organizada. Não temos ideia do nível de aplicabilidade deste modelo na atualidade, embora saibamos que todos os elos apresentados em 2012 existem em 2024, ainda que os nichos de processamento de carne e produção de medicamentos sejam incipientes e pouco específicos para esta atividade. Praticamente não há medicamentos específicos para coelhos no Brasil, sendo necessário se adaptar de outras espécies.

Machado (2012) citava um grupo de produtores que se uniram naquela época para fabricar a própria ração, encerrando esta ação nos anos seguintes. Na atualidade um grupo de cunicultores catarinenses está se organizando para fabricar sua própria ração e atuar de maneira coordenada. Outro grupo fez contato com fábrica de ração, a qual tem fornecido alimento balanceado aos animais, sendo a formulação da ração reajusta por nossa instituição de ensino a partir de uma ação de extensão.

O autor também lembrava da necessidade das pesquisas acadêmicas atenderem aos problemas reais do campo. Neste sentido, houve avanços nos meios de divulgação acadêmicos bem como na extensão universitária, assuntos que serão abordados posteriormente.

4.1) Produtores de carne

Para abate os animais devem ter um peso mínimo de 2,5kg, como exigido pelo maior frigorífico brasileiro, a Coelho Real. Este peso é normalmente atingido entre os 80 e 90 dias de idade considerando as condições brasileiras. Há que novamente destacar que a maioria das pesquisas que avaliam o desempenho produtivo de coelhos não considera um peso tão elevado.

Conforme o site da ACBC, o preço pago pelo quilo do coelho vivo subiu consideravelmente nos últimos anos, sendo de R\$ 8,00 em 2017, R\$ 9,00 em 2020 (ACBC, 2020e), alcançando o valor de R\$ 15,00 como apontado por Kac (2023). Há que se considerar que nestes últimos anos, após o início do período de pandemia, a ração também teve seu preço elevado de forma considerável, sendo isso principalmente por motivo do aumento dos preços das *commódities* agrícolas nos anos de 2020 e 2021, havendo queda no ano de 2022. Mas deve-se destacar que o preço das rações voltou a se normalizar em 2022 e o preço do coelho vivo enviado para abate foi mantido em R\$ 15,00 por quilo, o que colaborou para aumento dos lucros, refletindo isso também em maior crescimento do principal abatedouro, conforme a figura 01 mostra no item 9.2.1.

A margem de lucro dos produtores de carne é muito baixa, como lembrado por Duarte (2011) e Kac (2023), o que sugere que para se obter lucro expressivo com a cunicultura seria necessário um grande número de animais na granja. Como o risco na atividade é grande e muitas podem ser as adversidades no primeiro ano de atividades, indica-se que o jovem cunicultor inicie com uma pequena

criação e que o número de animais vá aumentando de acordo com o crescimento da sua experiência, mesmo que ao início sua margem seja bem pequena.

Militão (2011) e Machado (2012) citavam o início da produção de coelhos de maneira integrada. Não houve avanços neste sistema e hoje há somente produtores independentes, embora haja pequenos grupos isolados, como em Santa Catarina no vale do Itajaí. Machado (2012) citava a busca internacional por carne de coelho brasileira. Embora possa ter havido alguma procura isolada, nos últimos anos, não se tem notícia da procura deste produto, o que fortalece a ideia de que a cunicultura brasileira é pouco competitiva, reverberando em preços não atrativos internacionalmente.

Destaca-se que houve interesse dos cunicultores pelas técnicas para produção de carne orgânica na cunicultura. Um bom material foi publicado no boletim de cunicultura em sua 20ª edição (GIDENNE et al., 2020).

Sobre o sistema para alojamento, destaca-se que se aumentou o interesse na criação de coelhos em piso, com ou sem cama, onde se podem aproveitar espaços antes improdutivo ou evitar gastos com aquisição de grande quantidade de gaiolas (SANTOS e MACHADO, 2018).

Nos últimos anos tem-se verificado que a carne do coelho é também buscada por pessoas alérgicas bem como para animais, onde os tutores buscam esta opção para ser incluída em dietas específicas (Kac, 2023).

4.2) Produtores de pele

A pele dos coelhos é uma mercadoria que apresenta grande potencial de manufatura, sendo possível a elaboração de peças de vestiário, dentre outros. Normalmente ela é um subproduto da atividade de produção de animais para corte e seu aproveitamento é importante considerando-se questões de sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Contudo, deve-se chamar atenção que no estado de São Paulo, através da lei estadual n° 15.566/2014 (SÃO PAULO, 2014) não se pode criar qualquer animais cuja finalidade exclusiva seja a extração de peles. De qualquer forma, percebe-se que o comércio de peles é ainda incipiente no Brasil.

Embora não haja relatos publicados, nota-se que nos últimos anos, houveram relatos de calotes relacionados à venda de pele para pessoas físicas, ocorrendo isto em diferentes estados da federação.

4.3) Produtores de pelos

Praticamente não há cunicultores que trabalham com a produção de pelos no Brasil, restando alguns que mantem as raças para exposição, conservação e venda de matrizes, sendo um mercado altamente restrito, como também informado em Machado (2012).

4.4) Produtores de matrizes e reprodutores

No período de pandemia se intensificou o comércio de animais reprodutores e assim os cunicultores mais antigos, que tinham mais renome no mercado, venderam considerável volume de animais para aqueles que estavam iniciando. Não se tem maiores informações sobre este comércio.

Destaca-se que Machado (2012) apresentou preços muito baixos quando comparados aos preços da atualidade, embora estavam dentro do contexto da época. Na atualidade, muito se tem reclamado da falta de valorização dos animais, onde muitos são vendidos a preços muito baixos, o que contribui para desequilibrar o mercado e desvalorizar a atividade (Vale, 2023). Na atualidade, bons reprodutores são vendidos entre R\$ 400,00 e 600,00. O envio de animais por via aérea favorece o trabalho de cunicultores que atendem a tutores mais exigentes e com maior poder aquisitivo.

4.5) Processamento da carne

Praticamente não há estrutura de processamento da carne de coelhos no Brasil e pouquíssimas são as iniciativas isoladas. Uma importante nota técnica foi publicada por Silva et al. (2022) no Boletim de Cunicultura, trazendo informações diversas sobre esta possibilidade, a qual pode agregar valor aos produtos cuniculas bem como auxiliar na sua popularização.

4.6) A ascensão da cunicultura PET

Desde o início dos anos 2000 a cunicultura pet já vinha se estruturando com poucos criadores. Embora parcela significativa dos especialistas em cunicultura defenda que a cunicultura pet pode atrapalhar o desenvolvimento da cunicultura carne, sempre acreditamos que há amplas oportunidades de crescimento para estes seguimentos no Brasil, haja vista que o mercado da cunicultura em geral é bastante insipiente. O próprio SENACITEC em sua quarta edição, ocorrida em Botucatu-

SP, trazia uma seção de palestras específicas para a cunicultura pet. Há que se acrescentar também que um tutor de coelho é também um consumidor de coelho com elevado poder de compra na maioria das vezes, podendo investir não só na aquisição do animais, mas também em gaiolas, alimentos, enriquecimento ambiental, produtos especializados, consultoria, etc.

Sobre o mercado pet, um trabalho pioneiro foi publicado por Machado (2015) que identificou que a região Sudeste detinha a maior parte dos cunicultores pet, ganhando destaque o estado de São Paulo, que concentrava mais de 1/3 dos mesmos. A produção de animais pet estava presente em praticamente todos os estados brasileiros, principalmente no entorno das grandes cidades..

Neste mesmo trabalho foram publicadas informações sobre a percepção da cunicultura pelas pessoas bem como foi registrado um trabalho de divulgação realizado naqueles anos pela ACBC. Para entender melhor a estrutura do mercado da cunicultura pet, Valentim *et al.* (2018) verificaram que a maioria dos cunicultores amostrados tinham idade entre 21 a 40 anos e eram do sexo masculino, e que comercializam animais em pequena escala. A maioria revelou que conseguia vender toda a quantidade de animais produzida, sendo a internet ou a própria granja os principais canais para comercialização de animais. Além disso, a maioria dos empreendedores cunículas possuíam graduação ou pós-graduação, o que poderia sugerir maior capacidade de agremiação e organização. Outros dados importantes foram conseguidos, como a constatação de que a cunicultura é praticada a partir de mão de obra familiar para 86% dos cunicultores amostrados, ressaltando assim a importância que a atividade pode ter para complementação da renda familiar

Praticamente não se tinha nada registrado sobre o tutor de coelhos no Brasil. O primeiro esforço foi realizado por Machado *et al.* (2018) onde se destacou que este tutor apresentava grande sensibilização com o tema de respeito aos animais, uso rotineiro da internet e redes sociais, vive em apartamentos e centros urbanos, poder aquisitivo considerável, dentre outras características.

Também Vale (2023) destacou que a relação com o tutor pode ser extremamente desgastante e exigir muito tempo, dedicação e paciência, além da necessidade de se receber pessoas desconhecidas em sua própria casa. O perfil deste cliente mudou muito na última década, sendo muitos animais humanizados na atualidade, muitas vezes devido a uma carência emocional vivida pelo tutor, o que pode reverberar em grandes exigências feitas ao cunicultor.

No período de pandemia e isolamento social que durou de março de 2020 até meados de 2021, as famílias tiveram que buscar alternativas para ocupação do tempo de suas crianças, dentre outros motivos, e assim, os animais de companhia foram algumas das opções para cumprir esta necessidade. Os coelhos estiveram entre os escolhidos por famílias diversas e muitos cunicultores chegaram a ter lista de espera para entrega de animais. Como várias pessoas quiseram também buscar um novo negócio, a cunicultura foi a escolha de diversos que viram nela uma oportunidade de emprego e renda (ACBC, 2020d). Tudo isso colaborou para que em 2021 a atividade estivesse em seu pico, embora viessem posteriormente problemas diversos, como será discutido mais à frente.

4.7) O declínio e atualidade da cunicultura pet

Várias atividades econômicas têm ciclos bem definidos que se repetem ao longo dos anos, como acontece de maneira clara na bovinocultura de corte. Em atividades pequenas estes ciclos são difíceis de serem definidos, embora apresentem alguns indícios. Alguns cunicultores citavam um ciclo de 2-3 anos para a cunicultura pet no período anterior à pandemia, sendo o mesmo anormal durante e após a pandemia.

Vale (2023) lembrou que parte dos cunicultores trabalham de forma “romântica” ao início de suas atividades, com certa ingenuidade, sem ter muitas noções dos reais desafios que vão ter que enfrentar, sendo muitas vezes influenciados ao início por notícias ou divulgação miraculosa, que colocam a criação de coelhos como “mil maravilhas”, sendo esta também a opinião do autor do presente trabalho.

Sobre o preço de venda, na atualidade é muito variável, se encontrando animais de boa genética a partir de R\$ 200,00. Contudo, é muito comum ver coelhos a partir de R\$ 50,00, sendo vendidos em lojas agropecuárias ou até mesmo no mercado livre. Muitos criadores são obrigados a entregar animais a lojas agropecuárias a um preço ainda mais baixo, principalmente em épocas de baixa procura.

Houveram fatores que impactaram fortemente a cunicultura pet nos últimos anos. Como comentado recentemente por um criador experiente do Rio Grande do Sul, alguns cunicultores acreditam que o mercado de aves ornamentais tenha impactado o da cunicultura pet, considerando aqui as vendas bem como alguma migração de cunicultores para esse mercado, o qual já possui um *marketing* mais bem fortalecido e uma maior valorização dos animais. Outro fato que merece destaque é o *marketing* negativo provocado por ativistas radicais (comumente chamados de “proteloucos” por produtores em geral), os quais fazem um forte trabalho de depreciação do trabalho dos cunicultores profissionais. Há que destacar que o setor da cunicultura ainda carece de união e *marketing* para combater atitudes como estas.

Destaca-se que a promoção e participação em feiras é de extrema importância para a divulgação dos trabalhos dos cunicultores pet. Neste sentido, vários são aqueles que tem participado de grande eventos de animais de companhia. Contudo, há cunicultores que relatam que algumas restrições do IBAMA afetam indiretamente este trabalho em feiras, sendo necessário que os cunicultores pet se agrupem para traçarem ações coordenadas.

Tem acontecido no Brasil grande movimento para elaboração e aprovação de legislação específica para animais de companhia. Embora alguma possa não ter contemplado os coelhos e seja motivo de discussão, a portaria 7.491 de 08 de março de 2022 (BRASIL, 2022b) autorizou as empresas aéreas a transportarem os coelhos em cabines de aviões, sendo isso uma vitória do setor da cunicultura pet.

Há anos se falava da necessidade da elaboração de um manual de criação para os coelhos de companhia nos lares. Em um esforço inédito, se reuniram tutores, criadores, professores, zootecnistas e médica veterinária para juntos elaborarem este material. Assim, foi lançado o “Manual de Criação de Coelhos de Companhia nos Lares – Buscando a otimização do nível de bem-estar” (MACHADO *et al.*, 2022), tendo este material o apoio da ACBC e do Núcleo Brasileiro de Cunicultura Pet (NBCP). Este manual está gratuitamente disponível em: https://drive.google.com/file/d/1bY7ksregwoMSGK_GZ5fHUKimt55xlnW/view.

5) Novas e velhas enfermidades

É bastante preocupante a atual situação da cunicultura brasileira quando o assunto são enfermidades. Embora haja casos conhecidos de mixomatose em vários estados do sul e sudeste brasileiros, as autoridades competentes não tomam qualquer tipo de providencia sobre o assunto, mesmo após notificação, sendo impossível se utilizar a vacina específica para esta enfermidade, mesmo porque o próprio laboratório que tinha o registro da vacina descontinuou a sua produção há muitos anos (Castilha, 2022a). Há que se salientar que houveram casos notificados nos últimos anos (Gabardo *et al.*, 2021) e que por parte dos órgãos que recebiam a notificação, havia muita falta de informação e esclarecimento.

Além disso, há diversos casos de uma enfermidade digestiva conhecida como “estufamento”, a qual tem o nome técnico de enterite mucoide (Rosell, 2000), ocorrendo em diferentes estados brasileiros, sendo esta incidência preocupante pois aumentou bastante nos últimos anos. Uma outra enfermidade que parece assolar a cunicultura está associada ao rompimento estomacal de animais.

Além disso, tem sido observados casos de pastoleurose, a qual é uma enfermidade preocupante pois seu diagnóstico não é tão fácil, podendo estar “adormecida” em várias granjas, aparecendo quando a imunidade dos animais é baixa. Contudo, não há relatos de febre hemorrágica viral ou enteropatia no Brasil, sendo estas enfermidades preocupantes na América do Norte e Europa, respectivamente.

Algumas tentativas isoladas tem sido feitas para se discutir este problemas. A nível de internet foi realizada *webinar* (seminário online) através do Canal Dr Cuni do Youtube e no boletim de cunicultura uma seção inteira foi dedicada ao tema de biosseguridade durante várias edições, além de informações específicas em diferentes locais.

6) Definição de preços em cunicultura

Diferentemente de países como a Espanha e França, no Brasil o coelho não é uma *commoditie* e assim seu preço não é regulado pelo equilíbrio entre a oferta e a procura. Contudo, esforços foram realizados para se informar alguns valores sugeridos para produtos desta atividade, como em Boletim de Cunicultura (2017) e posteriormente em Moraes (2021). De qualquer forma, o estabelecimento de uma equipe que atualize estes dados anualmente pode ser importante para maior valorização da atividade e harmonização dos preços.

CONOCIENDO A NUESTROS PRODUCTORES

IMPACTO DE LA ACTUALIDAD EN UN PEQUEÑO PRODUCTOR

JOSELIS PAREJO
Estudiante de pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

Rosario de Paya

Conversamos con el señor Jonathan Berríos, cuya parcela cuenta con una pequeña producción de distintas especies de animales, incluyendo la producción cunícola. Esta se encuentra ubicada en el Sector Rosario de Paya, Turmero, Edo. Aragua, Venezuela.

¿Cómo inició la cría de conejos?

Compré una madre y un padre desde gazapos; los fui criando y de ahí en adelante me fui asesorando yo mismo, viendo y preguntando a personas que tenían conejos. El primer parto de mi coneja fue de ocho conejitos, cuatro machos y cuatro hembras. Los crié; vendí tres de los machos y me comí uno para empezar a probar, porque hay que ir criando para probar.

¿Cuánto tiempo tiene criando conejos?

Ocho años aproximadamente; entre 10 y 12 conejitos han llegado a tener mis conejas.

¿Su cría es para consumo personal o para la venta?

Para la venta y para consumo, porque esa es una carne que es productiva y rica. A partir de ahí fue que probé la carne de conejo.

¿Qué le gustó de criar conejos?

Me gustó criarlos porque se alimentan con pasto y con poco alimento concentrado; ellos necesitan más es el pasto, uno no debe darle en exceso alimento concentrado porque los mata, les da cólico.

¿Los apareaba entre ellos mismos o hacía cruzamientos?

En una oportunidad me dirigí a un criadero que se encuentra en La Placera (en Maracay, Venezuela, aproximadamente a 20 kms de distancia); ahí fue donde conocí al Azul de Viena y a otras razas. Esa vez me traje a dos hembras, una Azul de Viena y una Rex, la cual es como un gato Siamés por el color del pelaje. Mi primer conejo fue un Cabeza de León. Con esas razas fue que trabajé.

Azul de Viena

Rex

Cabeza de León

¿Alguna vez el criadero se vio afectado por una enfermedad?

Si, con una gripe que los deja como aturridos; no comen y duran dos o tres días cuando mucho. También tuve problemas de parásitos porque muy poco desparasitaba de forma inyectada, ya que el conejo es muy sensible; para entonces lo hacía con desparasitante oral.

¿Utiliza o llegó a utilizar vacunas?

No, ahí si no me asesoré nunca.

¿Cómo son las instalaciones? ¿Estaban sueltos o en jaulas?

Enjaulados todos por puestos. Tenía maternidad, engorde y los que ya estaban en crecimiento. Las madres también las tenía separadas del resto. Todos en un galponcito. Las jaulas cuelgan del techo, separadas del piso. Algunas jaulas miden 0,60 x 1 metro y otras miden 0,50 x 0,50 m. Yo fabrico mis propias jaulas. Las de los machos son circulares y las de maternidad tienen su nidal.

¿Cuántos conejos tenía por jaula?

Depende del tamaño de la jaula; a veces 2 o 3.

¿Cuántos conejos llegó a tener?

Cuando empecé llegué a tener más de ciento veinte animales y setenta madres. Después llegaron esas enfermedades y comencé a tener pérdidas.

¿Usted aplicaba algún plan de desinfección?

Sí, yo aplicaba cal y creolina y me asesoraba con veterinarios de algunas agropecuarias, aunque yo mismo soy quien se encarga de esas cosas para todos los animales aquí.

¿Con qué frecuencia hacía el cambio de agua?

Ahorita hay muchos métodos para ofrecer agua a los conejos, como la de chupones y por bandejas. Yo usaba bebederos de arcilla, que lavaba todos los días, manteniéndolos con agua limpia y fresca a diario.

¿Qué cantidad de alimento les ofrecía?

Se recomienda darles 60 gramos de alimento, y eso era lo que yo les daba. Eso sí, pasto todo el día, y en la tarde les daba más pasto, porque ellos comen más que todo de noche. El alimento concentrado se lo daba más que todo en la mañana, en la tarde noche era pasto; esto ayudaba a que no se le acercaran mucho las ratas.

¿A qué edad comenzaba la reproducción de sus conejos?

A los siete u ocho meses. Eso depende del mantenimiento de los conejos, si los mantiene a puro montecito y le niegas la comida, te duran hasta casi diez meses para poder agarrar macho. En cambio, si le tienes una buena alimentación, ya a los seis meses, siete meses, empiezan a buscar reproducirse. Yo dejaba que ellas se desarrollaran más para que no se desgastaran mucho.

¿Cómo era el proceso de la monta?

Cada veintiún días les llegaba el celo a las conejas; a cada una se le dejaba que la montaran dos veces y a cada conejo se le echaban tres o cuatro conejas. Esto para no desgastarlos. La monta era más que todo en la noche.

¿Cuánto duraba el conejo con la coneja para la monta?

Dos montadas y ya se les separaba. Se debe estar pendiente y revisar a las hembras con cuidado para saber si están en celo.

¿Hacía descarte de animales?

Si, cada tres o cuatro camadas. Los intercambiaba para no cruzarlos con los hermanos o hijos, o simplemente compraba nuevos machos.

¿Cómo era el manejo de las horas de luz?

Siempre con luz.

Para usted, ¿cual sería una ventaja de esta producción?

A mí me gusta porque sacarle cría es fácil. Si se te da, se reproducen rapidito, ya en un mes después de la monta están pariendo. Ya luego de parir el conejo busca montarla, para que un mes después estén pariendo nuevamente.

¿Y cuál sería la desventaja?

No tener o no contar con el asesoramiento de un Médico Veterinario a la hora de tratar las enfermedades, la situación actual del país y los costos de los medicamentos.

¿Qué cree usted que no le debería faltar a las instalaciones de un criadero cunícola?

El mantenimiento. Siempre mantenerlo limpio, porque es un animal delicado que requiere demasiada limpieza. Entonces si lo dejas todo sucio a más de setenta centímetros para abajo en la jaula, el mismo orine, cuando se empieza a evaporar, los estresa, haciéndolos susceptibles a la sarna y otras enfermedades. También es necesario que estén en un lugar fresco y callado.

Actualmente el señor Jonathan solo cuenta con 3 conejos en su criadero. Sin embargo, hace unos años atrás llevo a poseer más de 120. Nos comentó que a pesar de que se le reproducen y paren de buena forma, nunca ha podido evitar que se le enfermen. Es por ello que destacamos la importancia que tiene el contar con el asesoramiento de un Médico Veterinario, ya que el desarrollo y la viabilidad de una producción depende de la bioseguridad, del cuidado y del manejo que se tenga, para así poder prevenir un sinnúmero de enfermedades que pueden llegar a sufrir estos animales.

MANEJO DEL PLANTEL CUNÍCOLA

CONDICIONADO SANITARIO Y DE BIENESTAR ANIMAL DE APLICACIÓN A LOS CERTÁMENES DE CONEJO

JUAN ANTONIO JAÉN TÉLLEZ

Veterinario.

Doctor en Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y del Desarrollo Rural Sostenible por la Universidad de Córdoba y Sevilla. España

juanantonio.jaentellez@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La sanidad animal se considera un factor clave para el desarrollo de la ganadería, siendo de vital importancia para la economía de los ganaderos, garantes del mantenimiento del tejido productivo de las poblaciones rurales.

Los problemas derivados de una inadecuada sanidad de los animales provocan pérdidas directas por los efectos que provoca la enfermedad en las explotaciones, además de resentirse la economía de la sociedad ganadera por las restricciones que se pueden producir en los mercados de los animales y sus productos, sin menoscabo, de aquellas repercusiones sobre la salud pública por ser enfermedades de carácter zoonótico, que en su caso se debe tratar desde el enfoque “Una salud”.

Los ganaderos en general y las de conejos en particular, tienen que trabajar en el concepto de medicina preventiva, cuyo objetivo es mantener la salud de los animales con buenos resultados productivos y económicos, por lo que la asistencia a eventos se debe realizar con las garantías necesarias, de forma que permitan mantener un buen nivel de protección y evitar la difusión de enfermedades.

1. Ámbito de aplicación

El condicionado sanitario que se expone se aplicará a los certámenes de conejos, definiéndose como tales a la concentración de animales de esta especie procedente de distintas explotaciones y lugares para la participación en concurso, exposición o exhibición. Es imprescindible determinar las condiciones higiénico-sanitarias en donde la reunión y posterior dispersión de animales implican riesgos sanitarios adicionales de singular importancia. Asimismo, se debe vigilar y regular el bienestar de los animales en este tipo de eventos.

2. Consideraciones generales del organizador

En las concentraciones tiene que existir una persona responsable del evento y de la aplicación en las instalaciones de la normativa de sanidad y bienestar animal y del condicionado sanitario. Esta figura será la persona titular de la concentración que podrá ser la persona titular de las instalaciones, la persona o entidad organizadora del evento.

La celebración de la concentración requerirá estar asistidas, al menos, por un médico veterinario, que velará con carácter general por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de sanidad y bienestar animal y con carácter específico, por la observancia del presente condicionado, vigilar la condición sanitaria de los animales durante el transcurso del certamen y atender a aquellos conejos que precisen de asistencia de urgencia.

El organizador asegurará la disponibilidad de:

- Un espacio reservado para que veterinario en el que se puedan atender aquellos animales que precisen de asistencia.
- Un botiquín básico, con equipo farmacéutico y el material imprescindible para estabilizar y trasladar al animal a un centro veterinario adecuado cuando se requiera.
- Equipo necesario para limpieza, desinfección y desinsectación.

Los animales participantes en las concentraciones deberán proceder de explotaciones y lugares con garantías sanitarias. La persona titular de los animales deberá cumplir la obligación de realizar las pruebas para el diagnóstico de enfermedades en los plazos indicados en la normativa sanitaria y someterlos a las vacunaciones obligatorias necesarias, previo al envío a la concentración.

Sólo se permitirá el acceso a las instalaciones de aquellos animales que cumplan con los requisitos sanitarios previstos en el presente condicionado, para lo cual se fijará un horario de entrada, con la supervisión directa del veterinario responsable del evento.

Mantener un registro de conejos participantes. Este registro será responsabilidad de la dirección de la concentración, y estará a disposición de los veterinarios, tanto oficiales como los responsables del evento, así como de los jueces, en su caso. Deberá constar en dicho registro:

- Identificación del animal
- Lugar de procedencia: Código de explotación o el domicilio, en caso de conejos de compañía.
- Nombre del propietario.
- Fechas de entrada y salida.
- Número de guía o de cartilla sanitaria

Con el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades infectocontagiosas, la concentración se realizará a 500 metros de distancia de explotaciones ganaderas o instalaciones que puedan ser fuente o vehículo de enfermedades de los animales.

La custodia y manejo de los animales corre a cargo de sus propietarios, y éstos serán los responsables de cuantas incidencias pudieran provocar mientras permanezcan en el recinto. Todos los participantes, el promotor del certamen, así como el veterinario responsable nombrado por el organizador, están obligados a comunicar a las autoridades competentes de todos aquellos hechos que supongan una sospecha de enfermedad o riesgo y grave peligro para la salud humana, animal o para el medio ambiente, así como los que puedan constituir algún tipo de sufrimiento y maltrato a los animales.

El manejo del certamen estará basado en los principios de bioseguridad. Una vez finalizado el evento, tras la salida de los animales deberá practicarse la limpieza y desinfección de los cubículos y material (jaulas, comederos, bebederos). Realizar un vacío sanitario antes la próxima concentración de animales de al menos 21 días tras la limpieza y desinfección.

3. Condiciones de las Instalaciones y alojamientos

Sobre las instalaciones que albergan a los animales hay una serie de requisitos principales a considerar, con objeto siempre de garantizar su bienestar y seguridad:

3.1 Materiales

Los materiales que se utilicen en las instalaciones y, en particular, de recintos y de equipos con los que los animales puedan estar en contacto, no tienen que ser perjudiciales para estos, adecuándose a las necesidades fisiológicas y etológicas y deben poderse limpiar y desinfectar a fondo. Se tienen que construir y mantener de forma que no presenten bordes afilados ni salientes que puedan causar heridas a los animales.

La superficie de exposición se debe limpiar y desinfectar entre cada animal.

3.2 Circulación del aire

Con respecto a la circulación del aire, el nivel de polvo, la temperatura, la humedad relativa del aire y la concentración de gases, tienen que mantenerse dentro de los límites que no sean perjudiciales para los animales. La temperatura idónea es de 18 a 21°C, aunque se permitiría un rango entre 8 y 30°C. La humedad relativa idónea debe estar entre 55 y 70%, aunque se permitiría entre 50 y 85%. Como en toda granja, el aire limpio y una correcta ventilación es imprescindible. La velocidad del aire debe ser de 0,1 metros por segundo en invierno y de 0,5 metros por segundo en verano. También debemos evitar la presencia de CO₂ y amoníaco en el aire, pues aumentan la probabilidad de que los animales sufran patologías del aparato respiratorio. El contenido máximo en el aire no debe exceder de 5 partes por millón en el caso del amoníaco, ni el 0,03% en el caso del CO₂.

3.3 Luz

Los animales albergados en las instalaciones no tienen que mantenerse en oscuridad permanente, ni estar expuestos sin una interrupción adecuada a la luz artificial. En caso de que la luz natural disponible resulte insuficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas y etológicas de los animales, se debe facilitar iluminación artificial adecuada.

3.4 Espacio adecuado

Situada en un área delimitada, aislada del exterior y que permita un control de entradas y salidas, que la vigilancia sanitaria de los animales se haga con facilidad y seguridad y se limite y regule sanitariamente el libre acceso de personas, animales y vehículos, permitiendo un adecuado control de entradas y salidas. Dispondrá de sistemas efectivos que protejan a los conejos, en la medida de lo posible, del contacto con vectores de la transmisión de enfermedades.

Contar con medios adecuados en sus accesos, que aseguren una limpieza y desinfección eficaz de las ruedas de los vehículos que entren o salgan. Asimismo, dispondrá de un sistema apropiado para la desinfección del calzado de los operarios y visitantes.

Los habitáculos donde se exhiban los animales no estarán sometidos a la acción directa de los rayos solares y deberán mantener la temperatura y condiciones que mejor se ajusten a la naturaleza y edad de los animales, debiendo salvaguardarse en todo caso la seguridad y descanso de estos.

Se debe garantizar la libertad de movimientos propia de los animales, de manera que no se les cause sufrimiento o daños innecesarios. Se les proporcionará además un espacio adecuado a sus necesidades fisiológicas y etológicas.

Las instalaciones deben disponer de un lazareto, o de medios adecuados para la observación y secuestro de animales enfermos o sospechosos de enfermedades contagiosas.

Debe reducirse el contacto con el público lo más posible, no permitiendo que los espectadores entren en las áreas de los conejos. Se debe cercar el área de exhibición.

Las jaulas deben encontrarse alejadas del suelo y que no permitan el contacto de nariz a nariz entre los conejos en sus jaulas o, en su caso, en la mesa de exhibición.

3.5 Equipos automáticos o mecánicos

Todos los equipos automáticos o mecánicos indispensables para el mantenimiento de la salud y el bienestar de los animales se tienen que inspeccionar al menos una vez al día, con objeto de garantizar su buen funcionamiento y descartar alguna avería. Cuando se descubran deficiencias, se deben subsanar de inmediato o, si no fuera posible, se tienen que tomar las medidas adecuadas para proteger la salud y el bienestar de los animales.

Cuando la salud y el bienestar de los animales dependan de un sistema de ventilación artificial, tiene que preverse un sistema de emergencia apropiado (apertura de ventanas u otros), que garantice una renovación de aire suficiente para proteger la salud y el bienestar de los conejos en caso de fallo del sistema.

La instalación debe contar con un sistema de alarma que advierta al personal operario en caso de avería, y que tiene que verificarse con regularidad.

4. Alimentación, agua y otras sustancias

Los conejos tienen que recibir una alimentación sana, adecuada a su edad y en suficiente cantidad, con el fin de mantener su buen estado de salud y satisfacer sus necesidades de nutrición, considerando, en cualquier caso, sus necesidades fisiológicas. No se debe proporcionar a los animales ningún alimento o líquido que pueda ocasionarles un sufrimiento o daño innecesario.

Todos los animales deben tener acceso a los alimentos a intervalos adecuados a sus necesidades fisiológicas, y una cantidad suficiente de agua de calidad adecuada. Los equipos para el suministro de alimentos y agua tienen que estar concebidos, contruidos y ubicados de tal forma que se reduzca al máximo su riesgo de contaminación, y las consecuencias perjudiciales que se puedan derivar de la rivalidad entre animales.

Se deben instalar los bebederos y comederos de tal forma que puedan ser revisados sin tener que manipular las jaulas.

Se debe suministrar el alimento y el agua de manera que se minimice el contacto entre el personal, los conejos y los propietarios de conejos. Se recomienda que cada propietario cuide a sus propios conejos; si no es posible, no se debe compartir alimento o agua entre expositores.

5. Cuidado de los animales

Se debe evitar que los participantes manipulen a los conejos de otras personas.

Todas las personas que toquen o manipulen conejos deben lavarse las manos antes, después y entre conejos. El personal asistente y los jueces, en caso de concursos, deben minimizar el manejo de conejos de diferentes procedencias.

Deben lavarse bien las manos con agua y jabón antes de tocar conejos de diferentes propietarios. Cuando sea posible, deben usar ropa fácilmente lavable o mandiles de superficie lisa.

Las inspecciones o controles que tienen que realizar las personas que se encarguen de los animales, son las siguientes:

- Todos los conejos tienen que ser inspeccionados una vez al día, como mínimo.
- Los conejos tienen que disponer de iluminación apropiada (fija o móvil) para poder llevar a cabo la inspección completa en cualquier momento.
- Los animales que parezcan enfermos o heridos recibirán inmediatamente el tratamiento apropiado.
- En caso necesario, los animales enfermos o heridos se aislarán en lugares adecuados que cuenten, en su caso, con alojamientos apropiados.

6. Condiciones sanitarias de los animales

Los animales procederán de explotaciones autorizadas, registradas y que cumplan con el programa sanitario que esté establecido por la normativa de la especie y clasificación zootécnica, y procederán de áreas no sometidas a restricciones por motivos sanitarios. En las explotaciones de origen debe existir registro de los conejos que críen o mantengan, de sus movimientos, problemas sanitarios, tratamientos y vacunas.

Los animales, en el día de la expedición y antes de la concentración, no han de tener ningún síntoma o signo que sea indicativo de cualquier enfermedad y especialmente de sarna sarcóptica, enfermedad hemorrágica vírica, mixomatosis y enfermedades producidas por hongos, tiña (*Trichophyton mentagrophytes*).

Calificación sanitaria

Los conejos deberán proceder de explotaciones con las siguientes calificaciones sanitarias:

Explotaciones indemnes: Aquellas en las que en el último año no se hayan presentado evidencias clínicas de mixomatosis y para la enfermedad hemorrágica vírica y se lleve a cabo el programa de control vacunal aprobado por la autoridad competente para el mantenimiento de aquellas.

Explotaciones oficialmente indemnes: Aquellas en las que en el último año no se hayan presentado evidencias clínicas de cualquiera de las dos enfermedades y no se haya vacunado a ninguno de sus animales contra estas durante los últimos 12 meses. Asimismo, se habrán realizado sobre la población de reproductores pruebas de control anualmente para detectar la enfermedad.

En el caso de conejos como animal de compañía, deberán estar vacunados frente a mixomatosis y enfermedad hemorrágica vírica, así como desparasitados externa e internamente.

7. Gestión de residuos

Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar la correcta eliminación de residuos y subproductos en las instalaciones producidos durante el evento (estiércol, animales muertos, etc..).

8. Identificación de los animales

Los conejos participantes en concentraciones deben estar identificados individualmente, antes de abandonar ésta, con el código de la explotación de origen mediante una marca indeleble y fácilmente legible, que podrá consistir en un tatuaje auricular.

En el caso de animales de compañía que asistan a estos eventos deberán estar identificados individualmente mediante microchip o tatuaje.

En el caso de animales inscritos en libro genealógico, la identificación será la determinada por la reglamentación específica. En el caso concreto de reproductores de las razas autóctonas incluidas en el catálogo oficial de razas ganaderas de España, el Gigante de España y el Antiguo Pardo Español, tienen que estar identificados individualmente dentro de los noventa días de edad mediante microchip concedido por la entidad que gestiona dicho libro.

9. Condiciones sanitarias y de bienestar en el transporte

Los medios de transportes y los embalajes deberán ser apropiados para proteger a los animales de la intemperie y de las inclemencias climatológicas, debiendo llevar la indicación de la presencia de animales vivos. El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrán unas buenas condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo con las necesidades fisiológicas y etológicas. Los animales no deben soportar molestias ni daños injustificados durante el transporte y en la carga y descarga.

El transporte de conejos tiene que reunir los siguientes requisitos básicos:

a) En caso de desplazamientos, los animales deberán disponer de espacio suficiente en los medios de transporte. Asimismo, los medios de transporte y los embalajes deberán ser apropiados para proteger a los animales de la intemperie y de las inclemencias climatológicas, debiendo llevar estos embalajes la indicación de la presencia de animales vivos.

b) Durante el transporte y la espera, deberá proveerse de comida y agua en cantidad suficiente a los conejos, excepto en el caso de un viaje con una duración inferior a 12 horas, sin contar con el tiempo de carga y descarga.

- c) El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrá unas buenas condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo con las necesidades fisiológicas y etológicas, debiendo estar debidamente desinsectado y desinfectado.
- d) La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a cada caso, a fin de que los animales no soporten molestias ni daños injustificados.
- e) Nadie podrá transportar o hacer transportar animales de forma que pueda causarles lesiones o sufrimiento.

Además, tienen que cumplirse las siguientes condiciones:

- a) Se tomarán previamente todas las disposiciones necesarias con el fin de reducir al mínimo la duración del viaje y atender a las necesidades de los animales durante el mismo.
- b) Los animales estarán en condiciones de realizar el viaje previsto.
- c) El transporte se llevará a cabo sin demora hasta el lugar de destino y las condiciones de bienestar de los animales se comprobarán regularmente y se mantendrán de manera apropiada.
- d) Se dispondrá de espacio suficiente para los animales, habida cuenta de su tamaño y del viaje previsto. En el caso concreto de los conejos, no se establece el espacio disponible mínimo de obligado cumplimiento.
- e) Deberá garantizarse una ventilación suficiente para satisfacer plenamente las necesidades de los conejos, teniendo en cuenta, en particular, el número y el tipo de animales que deben transportarse, así como las condiciones meteorológicas previstas durante el viaje.

9.1 Aptitud para el transporte

Solo podrán transportarse los animales aptos para efectuar el viaje previsto en condiciones tales que no puedan resultar heridos o padecer sufrimientos innecesarios.

Los animales que presenten lesiones, problemas fisiológicos o un proceso patológico, no se considerarán aptos para el transporte, en particular si:

- Son incapaces de moverse por sí solos sin dolor o de desplazarse sin ayuda.
- Presentan una herida abierta grave o un prolapso.
- Se trata de hembras preñadas que hayan superado al menos el 90 % del tiempo de gestación previsto, o de hembras que hayan parido la semana anterior.

No obstante, podrán considerarse aptos para el transporte los animales enfermos o heridos cuando:

- Presenten lesiones o enfermedades leves y su transporte no dé lugar a sufrimientos adicionales; en caso de duda, se pedirá asesoramiento veterinario.
- La enfermedad o la herida formen parte de un programa de investigación.
- Se transporten bajo supervisión veterinaria o tras un tratamiento o diagnóstico veterinario. No obstante, dicho transporte se autorizará únicamente si no causa ningún sufrimiento innecesario o maltrato a los animales.
- Se trate de animales que hayan sufrido intervenciones veterinarias en relación con prácticas ganaderas, como la castración, siempre que sus heridas estén completamente cicatrizadas.

Los animales que enfermen o se lesionen durante el transporte, deberán ser separados de los demás y recibir primeros auxilios cuanto antes. Deberán recibir una atención veterinaria adecuada y, si fuera necesario, se procederá a su sacrificio o matanza de urgencia, de modo que se les evite todo sufrimiento innecesario.

No deberán administrarse sedantes a los animales que van a transportarse, excepto cuando sea estrictamente necesario para garantizar su bienestar, en cuyo caso deberán utilizarse bajo control veterinario.

9.2 Manipulación

En la manipulación para el transporte de los animales está prohibido:

- Golpear a los animales.
- Aplicar presión en los puntos especialmente sensibles del cuerpo de los animales, de manera que se les cause dolor o sufrimiento innecesario.
- Colgar a los animales por medios mecánicos.
- Levantar o arrastrar a los animales por la cabeza, orejas, patas, cola o pelo, o manipularlos de modo que se les cause dolor o sufrimiento innecesario.
- Utilizar pinchos u otros instrumentos puntiagudos.

Los animales se tienen que manipular y transportar separadamente en los siguientes casos:

- Animales de especies diferentes.
- Animales de tamaños o edades muy diferentes.
- Machos y hembras sexualmente maduros.
- Animales hostiles entre sí.

Los dos primeros supuestos no se aplicarán a los animales criados en grupos compatibles, habituados a estar juntos, en cuyo caso la separación podría provocar angustia.

9.3 Condiciones específicas

Las jaulas en que se transporten los animales serán de material fácilmente limpiable y desinfectable, y cada vez que se utilicen serán limpiadas y desinfectadas antes de utilizarlas de nuevo, o bien serán de un solo uso.

Cuando se trate de conejos silvestres, a los animales debe acompañar un aviso que indique que son salvajes e instrucciones escritas relativas al suministro de comida y agua y cualquier atención que se requiera.

Se prestará la debida atención a la necesidad de que determinadas categorías de conejos, tales como los silvestres, se aclimaten al medio de transporte antes de iniciar el viaje previsto.

9.4 Documentación necesaria para el traslado de los animales

Los conejos procedentes de explotaciones ganaderas destinados a exposiciones requerirán para su movimiento un certificado oficial de movimiento (guía) emitido por veterinario oficial, que deberá acompañar a los animales hasta la finalización del evento.

En el caso de conejos como animales de compañía, deberán ir acompañados de cartilla sanitaria donde se indique:

Identificación del animal.

Domicilio.

Vacunaciones

Desparasitaciones

Declaración de que en el día de la expedición no tienen ningún síntoma o signo que sea indicativo de cualquier enfermedad, de acuerdo con lo reseñado en el apartado 6 (condiciones sanitarias de los animales).

10. Difusión del condicionado

El organizador del evento dará a conocer el condicionado sanitario y de bienestar animal a todos y cada uno de los participantes, responsabilizándose del mismo y aportando los medios de control necesarios para ello.

RAZAS DE CONEJOS

EL CONEJO CABEZA DE LEÓN

OSCAR GUEVARA DUARTE
Cunicultor y Juez Cunícola
American Rabbit Breeders Association
ARBA

La historia de los orígenes del conejo Cabeza de León nos lleva de regreso a Europa, donde emergió la raza.

El cómo apareció sigue siendo un misterio. Una teoría que prevalece es que los ancestros del Cabeza de León nos lleva a una mutación resultado del cruce de diversas razas, entre ellas el Enano Belga, el Zorro Suizo, y muy posiblemente el Angora Enano Europeo

Conejo enano Belga

Conejo Zorro Suizo

Conejo Angora Enano Europeo

Conejo Barbu D Gand

Este autor piensa, sin embargo, que puede ser el resultado de la cría selectiva de la antigua raza Barbu D Gand, hacia un conejo de menor tamaño. Esto debido a que fue precisamente en Bélgica donde el camino del Cabeza de León empezó y donde después de los cruces antes mencionados, eventualmente

ellos lograron producir un conejo con la distintiva melena de lana, el sello característico de la raza.

Esta nueva y rápidamente popular raza cruza fronteras a finales de los 90's y principio de los 2000's llegan a Inglaterra. Posteriormente cruzan el Atlántico y llegan a los Estados Unidos, donde empieza su trabajo de establecer y buscar su reconocimiento en el año 2000, iniciando su jornada de mejoramiento de la raza en América mientras tanto. En el año 2002, el Consejo Británico del Conejo los reconoce finalmente como raza.

En Estados Unidos, y con las importaciones subsecuentes de Europa y con programas de colaboración entre criadores, se forma el campo de trabajo para fortalecer y desarrollar la versión americana del conejo Cabeza de León (Lionhead).

A la par de esas importaciones y con los esfuerzos de hibridación con razas como: Enano Holandés, Britannia Petite, Polish y Florida White, se contribuyó para lograr las distintivas variaciones del Cabeza de León Americano. Después de todo ese trabajo, finalmente en el año 2013, en Harrisburg, Pennsylvania, el Cabeza de León fue oficialmente reconocido e incluido el estándar de perfección de la ARBA, inicialmente con solo los colores tortuga y el blanco de ojos rojos.

Desde entonces el estándar del Lionhead ha estado en desarrollo, afinando y clarificando para llevar más allá al Lionhead ideal como lo reconoce la ARBA actualmente.

El Lionhead no tiene un gen de lana; ellos tienen el gen Melena (M). En esta mutación, este gen es el responsable de poner ese distintivo halo de lana alrededor de la cabeza de un Lionhead. Si el conejo ha recibido dos genes de melena (MM) se considera que tiene o es “doble melena”. Uno que tiene o sólo ha recibido una copia del gen (Mm), es considerado melena sencilla (Mm), y un conejo sin melena (mm) podría técnicamente considerarse un conejo regular o normal.

El gen de la melena es dominante, lo que significa que sólo se necesita un padre que sea o porte el gen Lionhead para expresarse en la camada y contribuir a que aparezca en las crías. Los criadores de Lionhead están trabajando para traer más colores al estándar de perfección de la ARBA, así que a la fecha tenemos: Negro, Chocolate, Blanco de ojos Rojos, Siamés, Sable, y Tort, como variedades reconocidas.

PATOLOGÍAS DEL CONEJO

CISTICERCOSIS EN CONEJOS

LESBIA RIVERO

Estudiante de pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la cisticercosis ha venido incrementando cada vez más su relevancia para la salud pública, especialmente en otras especies animales como el cerdo y el bovino. Sin embargo, resulta interesante saber que su conocimiento aún está poco difundido y que repercute también a nivel de las granjas cunícolas.

La cisticercosis en conejos es una enfermedad parasitaria causada por la infestación de una fase larvaria inmadura del parásito *Taenia Pisiformis* denominada *Cysticercus pisiformis*.

Este parásito es comúnmente transmitido a través del consumo de alimentos o agua contaminada con huevos del mismo, provenientes de las heces de carnívoros infectados, como pueden ser los perros, gatos o zorros, pero suele presentarse con mayor frecuencia en perros, donde actúa como hospedador definitivo; es decir, va a ser el lugar o el organismo donde el parásito se va a alojar para alcanzar su etapa reproductiva.

Esta patología se puede presentar tanto en conejos silvestres como de granja. Los conejos son animales exploradores por naturaleza y tienden a moverse por diversas zonas de su hábitat, pudiendo llegar a lugares donde el parásito se encuentra presente. Los espacios donde estos conejos están en contacto con otros animales, especialmente con perros, son propicios para la transmisión del parásito.

CAUSAS PREDISPONENTES DE LA CISTICERCOSIS

Dentro de las causas que favorecen la transmisión de esta enfermedad, se encuentran:

1. Ingestión de forrajes frescos o henificados. Estos productos pueden ser portadores de huevos de tenias, dada la presencia de carnívoros silvestres en los campos.

2. Presencia de perros guardianes de las granjas

Si los perros guardianes de las granjas rurales alojan tenias en sus intestinos, estos se convierten en diseminadores de huevos del parásito en el entorno, que pueden alcanzar fácilmente los conejos por vía indirecta. Estos caninos suelen ser alimentados con animales muertos y no se desparasitan periódicamente, representando una alerta potencial para nuestros conejos.

3. Condiciones de higiene deficientes:

Evidentemente las condiciones de higiene deficientes de las conejeras también se puede considerar una causa predisponente importante, ya que esto facilita la contaminación de los alimentos y el agua con huevos de los parásitos y en consecuencia contribuye con la propagación de la enfermedad.

CICLO BIOLÓGICO

Como se mencionó al inicio, es la evolución corporal de la tenia lo que determina el desarrollo de esta enfermedad en el conejo, pudiéndose relacionar la gravedad de la misma con la cantidad de cisticercos (o forma larvaria) existentes y el lugar donde se localicen.

La forma adulta del parásito (denominada tenia) se va a desarrollar en el sistema digestivo del perro, principalmente a nivel del intestino. Posteriormente la eliminación de huevos por parte del parásito adulto se realiza a través de las heces.

Esquema evolutivo del contagio de los conejos domésticos con el cisticercos, forma larvaria de la *Tenia pisiformis* del perro

Los huevos contaminan el suelo y los conejos se infectan al ingerir alimentos, hierbas, o agua contaminada. De tal manera que, en el caso de que un conejo ingiera uno de estos huevos, la membrana de éste se verá atacada por los jugos gástricos del estómago, y el embrión entonces va a quedar en libertad, desplazándose a través de los tejidos del conejo, por medio del torrente sanguíneo, hasta llegar al hígado, siendo su órgano de predilección, donde formará cisticercos en aproximadamente unos 30 días, cumpliendo con el rol de hospedador intermediario.

Posterior a esto, el perro se va a infectar al ingerir cisticercos de conejos enfermos (aquellos que se alimentan de conejos muertos) para de esta manera iniciar nuevamente el ciclo.

SIGNOS CLÍNICOS DE LA CISTICERCOSIS

En animales jóvenes se aprecian trastornos intestinales o inapetencia, pudiendo presentarse diarrea o estreñimiento.

También se puede observar abdomen dilatado, anemia, estados convulsivos, parálisis del tren posterior, trastornos del crecimiento y adelgazamiento.

En casos graves, incluso puede causar la muerte por peritonitis, como consecuencia de perforaciones de la pared intestinal, ya que esta patología generalmente es de curso crónico.

LESIONES

Estas en el caso de los conejos se refieren exclusivamente a la presencia de cisticercos o sus formas inmaduras.

En los gazapos predominan las formas migratorias, las cuales se observan con cierta frecuencia en los mataderos, especialmente en gazapos procedentes de conejos de granjas familiares.

Se producen lesiones alargadas, de 1 mm de ancho y 0,5 a 2 cm de largo, de color blanco-amarillentas.

Estas no son otra cosa que el resultado de antiguas lesiones de cisticercosis.

Las migraciones de *Cysticercus pisiformis* explican las distintas manifestaciones patológicas observadas en el conejo, cuya gravedad depende del mayor o menor número de parásitos. Muchas veces esta patología es diagnosticada erróneamente como coccidiosis hepática, pero a diferencia de ésta, las lesiones de cisticercosis muestran trayectos en el hígado. Además las manchas no contienen un líquido purulento, sino un punto blanco que flota dentro de un líquido claro y estas serían las vesículas que también se pueden presentar a nivel de intestino de manera muy evidente y característica.

En este sentido, las larvas primitivas tardan 2 meses en madurar, midiendo de 10 a 15 mm de longitud, con un núcleo interior blanquecino, llamado escólex, el cual flota en el interior de la vesícula.

La pequeña vesícula llena de un líquido claro, se pudiera comparar con el tamaño de un guisante, en el que podemos apreciar una mancha blanca visible por transparencia y que corresponde al punto en que el escólex de la tenia está invaginado, que sería la cabeza invertida de la futura tenia del perro; el cisticerco está entonces rodeado por una membrana quística constituida por tejidos del conejo, de tal manera que el escólex corresponde con lo que sería la cabeza del parásito, el cual funciona como órgano de anclaje que se fija a la mucosa intestinal y demás tejidos.

Normalmente estas vesículas que lo contienen aparecen en forma de racimos, en grupos de 40 a 50, adheridas a los tejidos abdominales. En casos excepcionales se pueden contar más de mil vesículas en un solo conejo.

DIAGNÓSTICO DE LA CISTICERCOSIS

El diagnóstico de la cisticercosis en conejos puede ser un proceso complejo. A menudo, se necesitan realizar diversas pruebas para confirmar la presencia del parásito.

Pero ante todo la historia clínica y el examen físico deben realizarse: Es decir, que el médico veterinario tomará en cuenta los signos y síntomas del conejo, así como su historial de exposición a perros infectados.

Con respecto a las pruebas de laboratorio, podemos destacar:

Examen de heces: Esto con la finalidad de la detección de huevos de tenia en las heces de aquellos perros sospechosos de infestación.

Mientras que en el conejo la necropsia es el método más utilizado de diagnóstico, en ocasiones la presencia del parásito es incluso un hallazgo inesperado. Las larvas migratorias suelen dejar a su paso por el hígado lesiones fibrosas características del cisticerco, además de observarse directamente la presencia de formas larvares inmaduras o quistes en las vísceras habituales.

Estas lesiones, en caso de hallarse en los hígados de los gazapos de carne, pueden ser objeto de decomiso de órganos. Es decir, que el conejo que presente cisticercosis y es comprobable, al momento del sacrificio podría ser decomisado, dado que esto representa un riesgo sanitario por ser una zoonosis potencial.

De todos modos, lo que determina si un conejo con cisticercos puede o no ser decomisado también va a depender de la legislación específica de cada país o región.

Por otra parte, en casos donde los síntomas son severos, se puede recurrir a técnicas de imagen, como la ecografía, para visualizar las lesiones causadas por las larvas del parásito en los órganos del conejo. Todo esto forma parte de un proceso exhaustivo y cuidadoso que garantiza el correcto diagnóstico.

TRATAMIENTO DE LA CISTICERCOSIS

Una vez diagnosticada la cisticercosis en la granja, el tratamiento se enfoca en eliminar las larvas del parásito y aliviar los síntomas. La medicación antiparasitaria es la primera línea de acción en la mayoría de los casos, aunque el manejo de los síntomas y el cuidado del conejo también son esenciales para su recuperación.

Como medidas terapéuticas, los fármacos más recomendados contra el *Cysticercus pisiformis* son los siguientes:

- Praziquantel: por 5 días, 50 a 100 mg/kg
- Albendazol: por 5 días, 15 a 25 mg/kg
- Fenbendazol: Por 7 días, 5mg/kg

Es importante evitar el tratamiento con estos medicamentos durante la gestación o lactancia de las conejas, ya que algunos pueden ser tóxicos en las etapas tempranas de desarrollo.

Estos antiparasitarios suelen ser derivados de los benzimidazoles, que pueden causar efectos secundarios graves en los fetos, como malformaciones congénitas, aborto espontáneo y muerte fetal, acorde con la condición de los animales y gravedad de la infestación.

La elección del antiparasitario más idóneo así como las dosis, frecuencia y tiempo de administración de cada uno puede variar y deben ser siempre indicados a criterio del médico veterinario.

De manera simultánea, se debe proporcionar una alimentación saludable y balanceada al conejo para fortalecer su sistema inmunitario y ayudarlo a combatir la infección.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Así como podemos tratar la enfermedad, aún más importante es poder establecer unas buenas medidas preventivas en todo momento para de esta manera poder tener un control de la enfermedad. Dentro de ellas podemos mencionar:

- No alimentar a los perros con los conejos muertos en la granja ni mucho menos verterlos al basurero.
- Los cadáveres deben ser destruidos, ya sea quemándolos o enterrándolos con una capa de cal viva a una profundidad de por lo menos 1 metro. Sin embargo, la desinfección y eliminación de los cadáveres, al igual que como se mencionó anteriormente en el caso de las vísceras, se rigen de acuerdo con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias locales.
- Mantener a los perros, aves u otros animales alejados de los conejos vivos y del alimento. Esto ayudará a prevenir la introducción del parásito a las instalaciones de crianza y a reducir la posible exposición al mismo.

En el caso de las aves como los pájaros, por ejemplo, pueden contaminarse con huevos de *Tenia pisiformis* si entran primero en contacto con las heces de perros infectados, luego pueden aterrizar en un comedero y contaminar el alimento o bien el agua con huevos de tenia. Es por ello que las heces de perro deben ser enterradas o incineradas para evitar la contaminación del medio ambiente.

Los perros deben ser desparasitados regularmente para eliminar cualquier forma larvaria existente.

Mantener la limpieza y desinfección regular de las conejeras, así como de los nidales para erradicar todo tipo de fuente de contaminación.

Un nidal es un lugar potencialmente idóneo para el alojamiento de patógenos debido a su humedad, temperatura cálida y acumulación de suciedad. Es esencial que después de cada uso la cama del nido anterior se recambie y el nidal se mantenga limpio y desinfectado.

Evitar alimentar a los conejos especialmente con pastos que hayan sido cortados en áreas donde los perros tienen acceso. Debemos ser cuidadosos sobre este aspecto. Lavar bien los pastos frescos antes de dárselos a los conejos.

Realizar un control de la población de roedores. Los roedores, al igual que los conejos, son hospedadores intermediarios del *Cysticercus pisiformis*, por lo que las medidas a tomar deben fundamentarse en:

El mantenimiento de las instalaciones: Esto incluye eliminar los residuos de alimentos y agua de manera regular, así como sellar cualquier agujero o grieta en las paredes, el suelo y el techo que pueda permitir el acceso de los roedores.

Uso de rodenticidas: Estos productos químicos pueden ser efectivos; sin embargo, es importante contar con las indicaciones del médico veterinario para usarlos de manera correcta y con precaución de que los conejos entren en contacto con ellos.

Instalar barreras físicas, como vallas y trampas pueden ser también un método que ayude a disuadir a los roedores de entrar en la granja.

CONSIDERACIONES FINALES

La cisticercosis no sólo afecta a la salud del conejo, sino que también puede traer consecuencias significativas en la producción de su carne y piel, afectando la economía de quienes se dedican a la cría de estos animales.

En términos de salud, como se pudo evidenciar, los conejos infectados pueden sufrir desde malestar general hasta daños considerables en sus órganos, dependiendo de la severidad de la infestación.

Además, recordemos que esta patología es de carácter zoonótica; es decir, puede transmitirse a los humanos mediante el consumo de carne cruda o mal cocida, lo que sin duda pudiera representar un riesgo sanitario considerable.

Por ende es un problema que requiere atención y comprensión. Ya sea que se trate de un cunicultor, un médico veterinario o alguien que simplemente ama a estos animales, es crucial tener un conocimiento profundo de esta enfermedad y tomar medidas preventivas para garantizar su bienestar, así como la rentabilidad de la producción.

Bibliografía Recomendada:

Correa, G Martínez, M Alcalá, Y (2022). Enfermedades parasitarias del conejo doméstico *Oryctolagus cuniculus* y su diagnóstico. Universidad Nacional Autónoma de México.

Metaute G. (2005). Manual de producción cunícola, SENA. Disponible en: <https://studylib.es/doc/8949497/cunicultura-2005>

La cisticercosis. (1994). Selectiones Avicoles. 329:41. Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible en: https://ddd.uab.cat/pub/cunicultura/cunicultura_a1994m8v19n110/cunicultura_a1994m8v19n110p238.pdf

Leonart, F. (1996). Boletín de Cunicultura Vol 19. N° 88. Fascículo 6. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2869369.pdf>

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

AVANCES TECNOLÓGICOS

MEJORAMIENTO GENÉTICO Y SELECCIÓN EN CONEJOS DE CARNE

ANA MARÍA ORONÁ RODRÍGUEZ

Cunicultora

Coordinadora de Eventos Especiales

Sociedad Intertropical de Cunicultura

Uruguay

INTRODUCCIÓN

El propósito de un programa de mejoramiento genético de una raza de carne es conocer y promover los mejores animales basados en registros de comportamiento y evaluación de sus progenitores.

A partir de esta información objetiva, la selección de los reproductores a utilizar como padres pasa a ser una de las más importantes decisiones de manejo que tiene el productor, permitiéndole seleccionar aquellos animales acordes a sus propios objetivos, su medio ambiente, su sistema de producción, e ir logrando avances genéticos.

Proceso de mejora genética dentro de una granja

Estas decisiones corresponden a las etapas del proceso de mejoramiento genético, las cuales involucran a varios participantes. El propio criador es responsable en gran parte ya que será quien deberá definir objetivos de selección, así como registrar todos los procesos de producción, y será quien deba seleccionar los reproductores utilizando información objetiva aportada por las instituciones de investigación encargadas de generar evaluaciones genéticas. Una vez identificados y seleccionados aquellos animales que poseen mejores méritos genéticos de acuerdo a sus objetivos planteados, éstos deberán ser utilizados en la población para que la mejora genética se incorpore a sus criaderos.

Se podría decir que este proceso es continuo en la medida que todos los años el productor deberá registrar todos los eventos productivos, así como tomar decisiones de selección dentro de su criadero. En la medida que se genere nueva información de registros de producción y genealogía las evaluaciones genéticas serán cada vez más robustas lo que le permitirán al productor tomar estas decisiones de selección en función de medidas objetivas que aseguren el progreso genético para los objetivos propuestos.

CRITERIOS EN LA SELECCIÓN EN CONEJOS DE CARNE

Antes que nada, todo criador deberá ubicarse en su situación particular y definir a su criterio cuáles son las características que tienen mayor impacto dentro de su establecimiento. En base a esto deberá determinar sus objetivos de selección y para ello deberá considerar que los animales seleccionados:

- estén adaptados al medio ambiente en el cual tienen que producir,
- aptos para el sistema de producción empleado,
- acordes a las necesidades del mercado al que se desea abastecer.

La selección de los reproductores puede realizarse de dos maneras: mediante observación visual, mediante medición objetivas solamente, o mediante una combinación de ambas.

Observación visual: es un método subjetivo, que a simple vista da una idea general de la conformación y el balance corporal. Con este método se busca calificar una serie de condiciones relevantes: Aplomos, profundidad de las caracteres temperamento del animal, tamaño, coloración y pigmentación, estado de salud, etc. Estas observaciones no son cuantificables y dependen del conocimiento, la experiencia y la percepción individual de cada uno. Su empleo sin embargo resulta inevitable.

Mediciones objetivas: como su nombre lo indica, son objetivas, por lo tanto más seguras ya que no dependen ni de la subjetividad del observador, ni de su criterio individual. Por el contrario son resultado de registros de producción procesados y expresados a fin de determinar el verdadero mérito genético del animal.

Lo ideal es que ambas sean complementarias. Basándonos en la selección por mediciones objetivas, considerar también las observaciones visuales son importantes a la hora de detectar algún problema sanitario, mala conformación, o un animal fuera de los estándares de la raza.

¿QUÉ CARACTERES SE DEBEN SELECCIONAR?

Cuando estamos frente a esta pregunta, seguramente la mayoría de los criadores estará de acuerdo en cuáles son estas características, sin embargo hay algunas consideraciones que se deberán tener en cuenta al momento de diseñar un plan de mejora genética. Las características a seleccionar deberán ser:

- **Económicamente importantes**
- **Razonablemente heredables**
- **Caracterizados por variaciones en la población**

1. **Económicamente importantes**

Todo criador tendrá como principal objetivo de selección, que la mejora genética que incorpore en su granja le genere beneficios económicos. Dentro de las características que tienen un gran impacto productivo y en eficiencia del sistema, y, que claramente se traducen en un impacto económico se encuentran:

Fertilidad: Esta es la característica de mayor relevancia económica, dado que todos los ingresos se multiplican por la cantidad de conejos logrados. Por fertilidad entendemos alcanzar la pubertad a edad temprana, producir partos sin dificultades, Las características que actualmente se están considerando en las evaluaciones de las razas relacionadas de alguna manera a la fertilidad son: Peso al nacer, Facilidad de parto y Habilidad en hembras de producir leche.

Crecimiento: Las características asociadas al crecimiento son los diferentes pesos (Peso al Destete, a los 25 y 35 días). Con ellos se busca obtener una velocidad de crecimiento que acorte el tiempo de engorde de los animales

No queda la menor duda que cada día son mayores las exigencias de nuestros compradores cárnicos por lo que la selección de los animales que cumplen con los requisitos de calidad y rendimientos en kilos de carne son los que retornarán en un beneficio económico mayor.

Los objetivos de selección dependen de cada establecimiento en particular de acuerdo su situación productiva, donde por ejemplo no tendrá los mismos objetivos un establecimiento criador donde lo que mayormente busca es ob-

tener la mayor cantidad de camadas al año, como lo que puede optimizar un ciclo completo que busca un animal con gran eficiencia de conversión y alto peso final.

2. Heredabilidad

Los caracteres no son transmitidos de generación en generación en su totalidad, sino parcialmente. Para que la selección por determinada característica resulte justificable, ésta debe tener un nivel de heredabilidad aceptable, de manera que sea posible lograr un progreso genético de forma de percibir las mejoras en el breve tiempo posible.

3. Características de variación de población

Las características a seleccionar deberán presentar variabilidad genética, lo que significa que en la población se encuentren animales diferentes. De esta manera el efecto de la selección y el uso de los animales seleccionados traerá aparejado un mayor progreso genético.

4. Caracteres de variación de mejoras

A veces, las características de interés a mejorar son muy costosas de medir o directamente no son medibles, por lo que hay que elegir otras características que están genéticamente relacionadas a las que queremos mejorar y que además sean de fácil medición.

SELECCIÓN DE LOS REPRODUCTORES

Es muy importante que los criadores y productores se concienticen de la importancia que tiene la selección de los que representan el verdadero mérito genético de un animal donde los efectos ambientales están corregidos. Justamente por eso es que nos permite la comparación de animales provenientes de diferentes criadores que presentan diferentes condiciones alimenticias, de manejo, etc.

Identificación de los reproductores más adecuados para nuestro criadero

Una vez que se cuente con una evaluación genética poblacional, se deben identificar aquellos reproductores de mayor valor genético para aquellas características deseables a mejorar de acuerdo a los objetivos de selección planteados por cada criador.

Antes de seleccionar reproductor para su criadero defina sus objetivos de selección a corto y a largo plazo.

UTILIZACIÓN DE LOS REPRODUCTORES SELECCIONADOS

Para que la mejora genética se traduzca en la población, los reproductores seleccionados como animales mejoradores deben ser utilizados en el criadero, así como los peores descartados, de manera de aumentar la frecuencia de genes valiosos en la población. De nada me sirve si identifico a los mejores reproductores dentro de mi criadero, pero no los utilizo, o los utilizo en muy baja proporción.

LA SELECCIÓN SOBRE LA POBLACIÓN

La selección y uso de animales seleccionados permite que ciertos animales se reproduzcan más que otros. Como resultado, animales con un genotipo deseado dejarán la mayor descendencia. A medida que la selección es practicada de generación en generación, algunos genes se hacen más frecuentes y otros menos frecuentes en la población.

Por medio de la selección el mejorador puede cambiar las frecuencias genéticas de la población a través de la elección de los individuos que van a usarse como progenitores. Los efectos de la selección pueden ser descritos en términos de propiedades observables como medias, varianzas y covarianzas, aunque la causa subyacente de los cambios sea el cambio en las frecuencias génicas.

Para entender cómo funciona la selección para un rasgo cuantitativo, necesitamos un buen entendimiento de algunos conceptos importantes.

La mayoría de los rasgos cuantitativos (como los pesos, fenotipo etc.), a diferencia de las características cualitativas, siguen el tipo de curva, de "distribución normal". El análisis de los registros que se encuentran distribuidos como "curva normal" es la base del conocimiento del mérito genético de los reproductores para un rasgo en particular.

En una distribución normal, el número más grande de animales se encuentra agrupado alrededor de la media (la barra más alta), y a medida que nos movemos hacia los valores más extremos (pesos mínimos o muy altos), el número de animales en cada grupo decrece. La forma en que los registros se distribuyen alrededor del punto central se llama varianza, o desviación típica.

CAMBIO GENÉTICO POR MEDIO DE LA SELECCIÓN:

¿Cómo se evalúa el cambio genético en una población?

La selección genética es un proceso de dos pasos:

1. La identificación de los animales que posean un genotipo superior.
2. Utilización de esos animales como padres para la nueva generación.

El cambio producido por la selección es lo que se llama respuesta a la selección (R) y significa la diferencia entre valor genético medio entre la descendencia de los progenitores seleccionados (X_1) y la generación parental antes de la selección .

Para cuantificar cuánto es la selección aplicada, se utiliza el diferencial de selección, que se simboliza por S. Es una medida de la superioridad de los progenitores seleccionados. Se define como la desviación con respecto a la media de la población de individuos seleccionados como progenitores con respecto a la población original.

¿Qué cosas pueden modificar el cambio genético?

Por medio de la selección, el cambio en el valor genético de los animales de una población se encuentra afectado por la variación genética en la población, la intensidad de selección que apliquemos, la exactitud de selección y el intervalo generacional.

Heredabilidad

En mejoramiento genético de caracteres cuantitativos, es importante conocer qué proporción de los caracteres observables en los progenitores son transmitidos a la progenie. Esto es lo que constituye la determinación de la heredabilidad, que descrito de otro modo, es la proporción de la varianza fenotípica total (observable en el animal) que se debe a la varianza genética y que por lo tanto es transmisible a su descendencia.

En general, cuanto más alta es la heredabilidad de una característica, más alta es la exactitud de selección y mayor es la posibilidad de obtener una ganancia genética por medio de la selección. Las heredabilidades que se indican en el cuadro siguiente se pueden interpretar de la siguiente manera:

Heredabilidad	Posibilidad de ganancia
Variación fenotípica	Genética por selección
Ganancia de peso	Baja
Padres seleccionados	Moderada
Selección de hembras y machos	Alta

La intensidad de la selección, i , depende únicamente de la proporción de la población incluida en el grupo seleccionado que se elige como padres. Refleja cuánto del promedio de los padres seleccionados excede el promedio de la población antes de la selección.

Aún cuando el desempeño reproductivo es bueno, la intensidad de selección de las conejas es mínima, comparada con la intensidad de selección que se aplica en el macho. Como resultado, la mayoría del progreso genético en el criadero proviene del uso de machos altamente seleccionados o del uso de semen disponible a través de la inseminación artificial, lo que permite un mayor progreso genético. El potencial de ganancia genética al seleccionar hembras es limitado por el hecho de que la mayoría de las hembras deben permanecer en el criadero para mantener su tamaño y el número de descendientes (que pueden ser probados en su progenie) se limita mucho más para hembras que para machos.

Variación genética

La variación genética se puede ilustrar como la dispersión de la curva campana alrededor de la media. La variación genética es una característica de la población y no puede ser cambiada por el criador. Una variación estrecha produce una curva estrecha y una variación amplia produce una curva amplia. Al existir suficiente variabilidad genética para los caracteres de interés, se pueden esperar grandes expectativas de obtener progreso genético mediante selección, dado que, cuanto mayor es la variación genética, mayor será la capacidad de selección y por lo tanto mayor será la respuesta a la selección.

Otra consideración que no debe dejarse de lado es que cuando se realiza selección en alguna característica, posiblemente alguna otra característica tienda a variar también, algunas veces en la misma dirección (correlación positiva) o en la dirección opuesta (correlación negativa). Así, cuando las variables están correlacionadas en la misma dirección, la mejora de una característica lleva a la mejora de la otra, pero en menor intensidad que si se seleccionara por esta última.

CONCLUSIONES

- La selección de los reproductores únicamente por el fenotipo del animal no es conveniente, ya que éste puede ser resultado del ambiente y no del mérito genético.
- La selección de los reproductores en función de sus criaderos y de acuerdo a nuestros objetivos de producción es la herramienta más objetiva para mejorar genéticamente nuestros criaderos.
- La ponderación de las características a seleccionar, deben estar de acuerdo a la situación productiva de cada productor individual.

- Debemos considerar que al seleccionar por alguna característica, indirectamente podremos estar modificando otras por estar correlacionadas.
- Es importante seleccionar por características que presenten alta heredabilidad, de manera de que la mejora sea transmisible a sus descendientes.
- La velocidad del cambio genético de una característica en una determinada población depende de la intensidad de selección de dicho carácter, de la heredabilidad de la característica seleccionada, de la exactitud con que se estima el valor genético y de la rapidez de los reproductores utilizados son sustituidos por otros superiores.

Bibliografía recomendada

ANTONINI A G y CORDIVIOLA C (2010). Mejoramiento genético en conejos para carne (*Oryctolagus cuniculus*). Journal of Basic & Applied Genetics, 21(2): 1-7.

ANTONINI AG, CORVA SG y OYARZABAL MI (2009). Selección por tamaño de camada en conejos para carne. Journal of Basic & Applied Genetics, 19(2): 1-7.

ARMERO E, BASELGA M y CIFRE J (1995) Selecting litter size in rabbits. Analysis of different strategies. World Rabbit Sci. 3:179-186.

BALAGUER C M (2011). Comparación de cuatro líneas maternas de conejo en caracteres de crecimiento. Trabajo de Grado de Maestría, Universidad Politécnica de Valencia (Esp.) 56 pág.

BASELGA M, BLASCO A, y ESTANY J. (1984). Índice de selección de caracteres reproductivos con información variable. Proc. 3rd World Rabbit Congr., Rome, Italy 1:62-65.

BASELGA M y BLASCO A (1989). Mejora genética del conejo de producción de carne. Editorial Agroguías. Mundi-Prensa. Madrid (Esp.).

BASELGA M (2004). Genetic improvement of meat rabbits. Programmes and diffusion. In: Proc. 8th World Rabbit Congress, Puebla, México: 1-13.

BLASCO A., BIDANEL J.P., BOLET G., HALEY C., SANTACREU M.A. 1993. The genetics of prenatal survival of pigs and rabbits: a review. Livestock Prod. Sci. 37:1-2

BADAWY A Y, PEIRÓ R, MOCÉ M L, BLASCO A Y SANTACREU M A (2013). Selección por tasa de ovulación y tamaño de camada en conejos. Estimación de la respuesta a la selección. XV Jornadas sobre producción animal. 14 y 15 de mayo de 2013. Zaragoza, (Esp.), Tomo II: 457.

EL-RAFFA A M(2000). Animal model evaluation of V Line Rabbits raised under Egyptian conditions. Egypt. Poult. Sci. 20:1003-1016.

FALCONER D S y MACKAY T F C (2001) Introducción a la genética cuantitativa. Editorial Acribia S.A Zaragoza España.

FERNÁNDEZ E N, BIRCHMEIER A N, ABBIATI N N Y MARTINEZ R D (2013) Efecto del estado fisiológico sobre variables reproductivas en una línea maternal de conejos

GASTRONOMÍA CUNÍCOLA

LAURA EUGENIA ESCOBAR

Maestra en Calidad Total y Competitividad
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Cunicultora
México

 laura.escobar@umich.mx

La carne de conejo no deja de sorprendernos, no sólo por su delicioso sabor, sino por la gran versatilidad para la preparación de los más variados e impresionantes platos, que van desde los más sencillos a los más sofisticados. Difícilmente otra proteína nos brinda la calidad nutricional, digestibilidad y versatilidad que podemos conseguir en la carne de conejo.

Dentro de las principales razones para consumir carne de conejo tenemos:

- 1) Es un alimento magro, es decir, con bajo contenido en grasa.
- 2) Su contenido graso es equilibrado y está dentro de las recomendaciones de los expertos en nutrición.
- 3) Es una carne con mínimo contenido en colesterol.
- 4) Posee importantes minerales como el hierro, el zinc y el magnesio.
- 5) Tiene un alto contenido en vitaminas del grupo B, tales como la cianocobalamina (B₁₂), la niacina (B₃) y la piridoxina (B₆).
- 6) Sus proteínas, de alto valor biológico, son necesarias en todos los periodos de la vida.
- 7) Es una carne de fácil digestibilidad, pobre en colágeno y baja en grasa.
- 8) Tiene muy bajo contenido en sodio.
- 9) Sus preparaciones culinarias suelen incorporar hierbas aromáticas, por lo que no necesitan mucha sal.
- 10) Es baja en calorías. Contiene alrededor de 133 kcal por cada 100 g.
- 11) Es un alimento con una gran versatilidad gastronómica, ya que admite una amplia variedad de formas de preparación.

TINGA DE CONEJO

La **tinga** es un platillo típico mexicano, originado en la ciudad de Puebla, elaborado con carne deshebrada en una salsa a base de jitomate, cebolla, ajo y chile chipotle. Generalmente se consume en tostadas, tacos, quesadillas o molotes, y se acompaña con aguacate, queso fresco, lechuga picada, crema o rábano.

En nuestro viaje gastronómico, nos vamos a México, donde aprenderemos a preparar la Tinga de Conejo. ¡Acompañenos!

Ingredientes

Conejo en trozos

Ajo - Hojas de laurel - Sal al gusto

Chorizo

2 Cebollas

Jitomate cortado

1 lata de Chile chipotle

Preparación

1. Se cuece el conejo con ajo, laurel, sal y 1 cebolla, durante 1 hora.

2. Desmenuzar la carne y reservar.

3. Calcular la misma cantidad de carne, por la cantidad de cebolla y la misma de jitomate. Si va a guisar una taza de carne, deberá usar una taza de jitomate y una taza de cebolla.

4. El chorizo se fríe en poca grasa, junto con la cebolla picadita. Cuando haya acitronado, se le agrega el jitomate.

5. Cuando hayan sazonado, se agrega la carne, un poco del caldo que se tenía reservado, y el chile chipotle picadito. Mantener la cocción a fuego medio hasta que se consuma el caldo.

Y listo...! Esta fácil y deliciosa receta puede usarse para preparar tacos, quesadillas o molotes. Agregue su toque personal... y buen provecho!

INDUSTRIALIZACIÓN DEL CONEJO

UNA FORMA DE CURTIR PIELES DE CONEJO

JOSÉ ALEJANDRO TRUJILLO MARTÍNEZ
Productor de conejos Gigante de Flandes
Tanador
Puebla, México

Cualquier tipo de piel se puede curtir y trabajar, pero la piel de Conejo es una de las más fáciles y dóciles de trabajar. La piel de cualquier raza de conejo se puede curtir, pero las pieles más utilizadas son la de las razas Rex, Nueva Zelanda y Gigante de Flandes.

Existen dos tipos de proceso para el curtimiento de pieles son: al cromo y al vegetal. Yo realizo el proceso de curtimiento al Cromo, ya que es el proceso más fácil y en poco tiempo. Este proceso consta de seis pasos:

- Pre-curtido
- Descarne
- Curtido
- Aceitado
- Aflojado
- Peinado

Los materiales que utilizamos para realizar todo el proceso son los siguientes:

Sulfato de Amonio

Sulfato de Aluminio

Sal

Cromo sal

Alumbre

Aceite

Vinagre blanco

Gasolina blanca

Maicena

Agua

PROCEDIMIENTO

El procesamiento de las pieles consta de dos partes, el precurtido y el curtido propiamente tal. Veamos cada uno por separado:

A. PRECURTIDO

a.) Materiales a emplear por cada piel procesada:

- 30 gramos de sal
- 30 gramos de alumbre
- Un litro y medio de agua

b.) Procedimiento

1. Lavar muy bien las pieles con jabón para quitar los restos de sangre y suciedad.
2. Exprimir cuidadosamente para quitar el exceso de agua
3. Sumergir las pieles en un recipiente de plástico, al que se le ha añadido agua, sal y alumbre. Es importante recordar que las proporciones deben mantenerse igual; por tanto, las cantidades se van a incrementar en función de la cantidad de pieles que se estén procesando.
4. Mantener las pieles en la solución de alumbre y sal durante 24 horas, removiendo cada 10 o 15 minutos.

No deben usarse recipientes de metal en este proceso porque se pueden manchar las pieles, lo que les hace perder su valor comercial.

Si nos pasamos de las 24 horas y no hemos sacado la piel del pre curtido, la piel comienza a dañarse y el pelo se desprenderá. De allí la importancia de respetar los tiempos, para que la piel se curta muy bien, manteniendo su valor comercial.

5. Transcurridas 24 horas, las pieles se enjuagan muy bien y se les exprime cuidadosamente el exceso de agua

6. Realizar el proceso de descarne, quitando la grasa y todo lo que esté adherido a la piel, comenzando por la parte de la colita. Esta tarea se realiza con los dedos, ya que es mas fácil de hacer, además no corremos el riesgo de romper la piel. Esto debe hacerse con tranquilidad y sobre todo con paciencia

7. Una vez descarnada la piel, se enjuaga de nuevo, se exprime cuidadosamente el exceso de agua y se comienza el proceso de curtido propiamente tal.

B. CURTIDO

a.) Materiales a emplear por cada piel procesada:

- 30 gramos de sal
- 30 gramos de sulfato de amonio
- 30 gramos de sulfato de aluminio
- 3 gramos de cromo sal
- 0,3 cc de vinagre blanco
- Un litro y medio de agua

b.) Procedimiento:

1. Mezclar todos los materiales en un recipiente de plástico.
2. Sumergir las pieles; colocando el recipiente en un lugar bajo techo, donde no reciba luz directa del sol, y no esté al alcance de niños o mascotas.
3. Mantener las pieles sumergidas en la solución durante 7 días, removiendo cada 15 o 20 min. Recuerden que debemos respetar los tiempos para que la piel se curta bien. Todos los materiales deben usar con precaución y responsabilidad.
4. Transcurridos los 7 días, se enjuaga la piel varias veces, hasta que el agua salga transparente.
5. Cortar la piel por la mitad, con un cuchillo para que el corte sea mas limpio, ya que si se corta con tijeras, el corte no quedará totalmente recto y además también se cortará el pelo, quedando disperejo y perdiendo el valor comercial.
6. Exprimir el exceso de agua y colgar para secar, en la sombra. No puede usarse nada de metal para que la piel no se manche.

Al secar, la piel tomará un color verde azulado. Igual se debe ir revisando con frecuencia cómo va secando la piel.

7. Cuando la piel esta húmeda, se hidrata con aceite, y se vuelve a colgar para secar definitivamente. A medida que va secando, va cambiando de color. Es el momento de estirar la piel con las manos, cuidando que no se rompa

Una vez que la piel está completamente seca, adquiere un color beige, que nos indica que es el momento de darle el acabado final, frotándola con papel lija N° 100, hasta que quede totalmente blanca, sin ningún tipo de impurezas, con un acabado limpio y fino.

C. ACABADO FINAL

a.) Materiales a utilizar por cada piel procesada

- Maicena
- Gasolina blanca

b.) Procedimiento

1. Mezclar la maicena con gasolina blanca hasta formar una pasta suave.
2. Aplicar en todo el pelo. Esperar que seque.
3. Sacudir la piel para que se desprenda la pasta seca.
4. Cepillar en la misma dirección del pelo hasta remover los restos de pasta.
5. El pelo adquiere brillo y suavidad con esta técnica, y la piel estará lista para vender o elaborar las prendas de vestir o los productos que más nos gusten. Veamos algunos ejemplos:

El utilizar la piel ayuda a reducir los residuos de el conejo y también nos ayuda a generar ingresos adicionales para el grupo familiar, al diversificar los productos, como confeccionar prendas de vestir, elaborar adornos, accesorios, y otras.

RESEÑAS DE LIBROS

MANUAL DE CUNICULTURA HOFFMANN

TONI ROCA
Conejólogo
España

La explotación de conejos para carne debe considerarse como una actividad económica. Para tener éxito, será necesario conocer el umbral de rentabilidad y para ello, se precisarán toda una serie de conocimientos básicos en cunicultura.

HOFFMANN les ofrece la posibilidad, con este Manual, de llegar a determinar en cada caso particular cuál es la mejor opción para criar conejos de manera rentable.

Como en cualquier empresa existe un factor de riesgo y en los tiempos presentes conviene tener muy claro que es fundamental producir eficientemente .

DR© Editado por: Marcelo E. Hoffmann e Hijos, S.A. Argentina, 2004

Disponible: Manual Cunicultura Hoffmann - [PDF Document] (vdocuments.site)

Un cunicultor tal vez no dispone de suficiente capital de trabajo por lo que, si desea instaurar una actividad rentable, deberá conseguir financiamiento externo y organizar una explotación segura y productiva.

El cunicultor tiene un abanico de posibilidades en función al criterio básico o disponibilidad propia de recursos para iniciar una granja de conejos para carne y será en base a su particular situación que deberá optar a la mejor solución sin copiar a su vecino o atender a “panaceas” comerciales.

Adquirir los mejores animales reproductores híbridos (los más caros y más productivos) sirve de poco si la instalación no es correcta, si no se mantiene una correcta higiene y calidad y si no se suministra un excelente alimento balanceado. De igual manera, con una magnífica instalación, buenos animales y mejor alimento, un cunicultor que no practique un manejo correcto, también fracasará.

Es la intención que el presente Manual sirva de guía y consulta para poder desarrollar, con total éxito, una de las actividades económicas con mayor futuro de nuestra ganadería. Tengamos presente las consideraciones anteriores y fijemos cuál es el punto de partida, en función de los cuales este Manual ayudará para que la inversión del cunicultor arroje dividendos suficientes, y para que el manejo de la explotación esté en armonía con los animales, la sanidad y el alimento.

Con más de 130 páginas, este Manual está dividido en seis (6) capítulos, en el primero de los cuales se aborda lo concerniente a las instalaciones, considerando las exigencias de los animales, las necesidades de confort, los ambientes en los cuales permanecen los conejos, sean ambientes naturales con ventilación estática o ambiente controlado con ventilación mecánica. Asimismo, plantea los materiales y utensilios que se requieren tanto para la fabricación de los diferentes modelos de jaulas como para equiparlas, en función de la edad y estado fisiológico de los animales.

El Capítulo 2 proporciona información relativa a la higiene que debe prevalecer tanto en el entorno de la explotación como en su interior, enfatizando la necesidad de garantizar las adecuadas condiciones de salubridad y profilaxis médica y genética de los semovientes, así como la calidad de los alimentos, forrajes y agua que consumen los conejos.

El tercer capítulo está plenamente dedicado al manejo de los animales, iniciando con la identificación de los conejos y los registros necesarios para la gerencia eficiente de la explotación. El capítulo continúa con la caracterización de las razas, estirpes y líneas sintéticas, principalmente las razas de piel, pelo, carne y de exhibición. Continúa este capítulo con recomendaciones zootécnicas orientadas a mejorar la productividad de la explotación, principalmente a través del manejo reproductivo y otros indicadores zootécnicos.

En el Capítulo 4 se profundiza ampliamente el aspecto nutricional del conejo, comenzando con las nociones básicas de la alimentación y nutrición de esta especie, para dar recomendaciones específicas de manejo alimenticio para las distintas etapas fisiológicas, tales como gestación, lactancia, destete, cría, engorde, animales de reemplazo y conejos mascotas.

El Capítulo 5, Manejo de la explotación, nos describe el plan de manejo tanto para granjas familiares como para granjas industriales, de manera de optimizar el uso racional de los recursos disponibles, a la vez de incrementar la productividad del conejar.

El Capítulo 6 se enfoca en la Sanidad de la especie, describiendo desde las enfermedades básicas en cunicultura hasta el plan sanitario más recomendado. En la primera parte, a las enfermedades básicas las clasifica por sistema afectado; así tenemos las de observación constante como los tratamientos periódicos, como las enfermedades de observación en los reproductores, en la piel, digestiva, respiratoria y de observación general.

El Plan Sanitario está recomendado según la problemática anual, variable según la estación o época del año. También incluye recomendaciones para el control diario, semanal y periódico de la explotación, y recomienda los productos de uso constante y periódico que deben mantenerse en el botiquín o farmacia de la unidad de producción.

NUESTROS LECTORES PREGUNTAN

ANNA MARÍA MOLINELLI MALUGANI
 Doctora en Medicina y Tecnología Veterinaria
 Facultad de Veterinaria
 Universidad de la República. Uruguay
 amolimalu@gmail.com

¿Qué causa el aborto en las conejas?

Respuesta:

Dentro de los problemas de la reproducción se encuentran los abortos. Se puede considerar aborto en las conejas cuando se produce la muerte del feto luego del día 18 de gestación. Muertes producidas en etapas anteriores, se definen como muertes embrionarias. Se considerará un problema patológico de aborto en la granja cuando el porcentaje de los mismos es de 5% o más. Las causas de aborto en los conejos se pueden dividir en no infecciosas e infecciosas (Buratto y Buratto, 1994).

Dentro de las causas no infecciosas se presentan: consanguinidad, micotoxinas, sustancias antivitaminas (saponina), exceso de coccidias (monensina, nicarbacin), carencias prolongadas de vitaminas o minerales, exceso de antibióticos, stress por ruidos y causas climatológicas, entre otras.

La reproducción es una función de altos requerimientos. Al existir una alteración en los factores de confort, tales como temperatura, humedad, renovación de aire que vaya en detrimento de las funciones vitales del conejo, lo lleva a detener el proceso fisiológico de reproducción, provocando un aborto. El animal intenta mantener sus funciones vitales, antes de expresar una función de altos requisitos, como es la reproducción.

La consanguinidad prolongada produce problemas teratogénicos que llevan a un aborto. Aflatoxinas y ocratoxina, producidas en los henos o diferentes piensos mal almacenados, en condiciones de alta humedad relativa (14% o más) y cierta temperatura, ocasionan cuadros abortivos.

Carencias prolongadas de vitamina A y B, así como de oligoelementos como el cobre, iodo, cobalto, selenio, y el exceso de los mismos, producen problemas abortivos.

Algunos antibióticos como sulfas, trimetropim y cloranfenicol pueden tener efecto abortivo, suministrados durante el período de preñez.

Los ruidos fuertes son un factor de stress importante que puede desencadenar una cascada de corticosteroides que actúan como abortivos.

Dentro de las causas infecciosas que provocan aborto en las conejas están las enfermedades de la Fiebre Hemorrágica y la Mixomatosis. Ambas patologías llevan además síntomas característicos que nos permite realizar un diagnóstico diferencial, llegando a la etiología del problema. De todas formas, es importante tener presente que ambas pueden cursar con cuadros de abortos entre los síntomas.

Dentro de otros agentes infecciosos que provocan aborto se encuentra la *Clamidia psittaci*, la cual es una patología subdiagnosticada, y tiene relevancia por ser una zoonosis. Dentro de las formas de infección se encuentran: vía coito, placentaria, calostrada, ingestión de alimentos contaminados, por aerosoles (respiratoria), insectos, roedores y aves silvestres.

Este patógeno tiene un tropismo especial por el aparato reproductor. Si bien puede producir muerte embrionaria temprana, en este caso nos interesa las muertes en la última etapa de la preñez. Generalmente la expulsión de los fetos abortados va acompañada por un exudado catarral o gazapos nacidos muertos, en bajo número y muy débiles. Además de lo mencionado anteriormente, la Clamidia produce afecciones digestivas (diarreas) y/o respiratorias, desencadenadas por situaciones de stress. Se realiza un diagnóstico confirmatorio a través de ELISA, siendo la prevención la clave de esta enfermedad. No se aconseja tratamiento por ser una zoonosis.

Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Otras causas infecciosas serían: *Staphylococcus aureus*, y el *Streptococcus pyogenes*. Generalmente estos actúan solos o asociados, provocando cuadros de mastitis, metritis, adelgazamiento y abortos.

En gazapos vivos se pueden ver pústulas en diferentes partes del cuerpo. Si bien se puede tratar con antibiótico previo antibiograma, hay que recordar que se está frente a una zoonosis, por lo que hay que extremar las medidas de prevención al manipular los animales.

Existen otras causas infecciosas de abortos como son: la Listeria, Salmonella y el Corynebacterium.

Listeria

Salmonella

Corynebacterium

La Pasteurelosis también puede causar abortos cuando afecta el útero. Corre con síntomas respiratorios y es una afección crónica y de portadores. Se aconseja, una vez confirmada la presencia de la *Pasteurella multocida* en la granja, atacarla como lo que es: un problema de criadero.

Pasteurella

Diagnóstico

Es importante destacar que para un buen diagnóstico se debe enviar correctamente las muestras de sangre y/o tejido. De preferencia partes del aparato reproductor, acompañado de sangre con y sin anticoagulante. Manipular siempre los animales con guantes, ya que se sabe que varios de los patógenos causantes de abortos son zoonosis; es decir, las personas pueden contagiarse.

Referencias Bibliográficas

Buratto L, Buratto S. (1994) Patología Gravídico Abortiva. Universidad Autónoma de Barcelona. https://ddd.uab.cat/pub/cunicultura/cuniculturaa1994m10v19n111/cunicultura_a1994m10v19n111p300.pdf

Del Caso, S., Sanz, C., Domínguez, L., & Chacón, G. Estudio de la evolución de la sensibilidad antibiótica de los principales patógenos bacterianos en cunicultura de 2019 a 2021. Pineda de Mar.

Gallazzi, D. (1993). Investigación serológica frente a *Clamidia psittaci* en conejos. Cunicultura, 18(102): 0101-106.

González, D. V., Puentes, A. B., & Olivares, M. F. (2020). Meningoencefalitis por *Listeria monocytogenes*. Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias, 19(4).

Julini, M., & Fazio, G. (1986). La Clamidiosis del conejo. Cunicultura, 11(59): 0013-16.

Mercier, P. (1983). La estafilococcia del conejo. Cunicultura, 8(46): 0225-227.

Tercero Guerrero, D. V. (2015). Manual: Toma, conservación y envío de muestras representativas al Laboratorio de Diagnóstico Veterinario (Doctoral dissertation, Universidad Nacional Agraria).

Villares, J. A., Auxilia, M. T., Luque, I., Maldonado, A., Remujo, J. A. P., & Tarradas, C. (1997). La Pasteurelosis del conejo. Lagomorpha: Revista de la Asociación Española de Cunicultura, (94): 33-38.

ENTRE CONEJOS

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMBUTIDOS DE CONEJO TALLER TEÓRICO PRÁCTICO

Leonardo Efrain Aguilera Rangel
*Agrotécnico Especialista Cunícola
Cunicultor. Venezuela*

Víctor Oropeza
*Emprendedor Cunícola
Venezuela*

El día domingo 18-08-2024 se llevó a cabo el Taller teórico práctico “Producción y comercialización de embutidos de conejo”, dirigido a estudiantes de la Fundación Misión Sucre, Aldea Universitaria Alberto Smith, Programa Nacional de Distribución y Logística, así como a productores interesados en desarrollar competencias sobre este particular.

Los estudiantes que asistieron a este Taller tenían como objetivo implementar un plan estratégico de diversificación de la comercialización de embutidos de conejo para la empresa de producción cunícola Durán Alvarado, en la comunidad de El Peñón, en San Francisco de Asís, la capital cunícola de Venezuela.

Organizado y dirigido por el Agrotécnico Leonardo Aguilera y el sr. Víctor Oropeza, los espacios del Centro de Apoyo al Productor Cunícola recibieron a una veintena de participantes, quienes aprendieron y ejecutaron las diferentes técnicas asociadas a la producción de embutidos, iniciando con el beneficio de los conejos, siguiendo con el procesamiento de las canales, hasta la preparación de salchichas, chistorras, hamburguesas, y otros embutidos de carne de conejo.

ENTRE CONEJOS

CAPACITACIÓN INTERNACIONAL EN FORMULACIÓN DE ALIMENTOS PARA CONEJOS

LUIZ CARLOS MACHADO
*Instituto Federal de Minas Gerais
Brasil*

LISSETTE FERNÁNDEZ P.
*Asociación Cubana de
Producción Animal*

MARIANA SAVIETTO
*Universidad Nacional de Cuyo
Argentina*

AB - WRSA
American Branch of the World Rabbit Science Association
Rama Americana de la Asociación Científica Mundial de Cunicultura

SIC
SOCIEDAD
INTERTROPICAL
DE CUNICULTURA

28 y 29 de JUNIO 2024

Capacitación Internacional en formulación de alimentos para conejos

Viernes 28 de Junio: 17 a 20 hs

Sábado 29 de junio: 11 a 14 hs

(hora Brasil)

MODALIDAD VIRTUAL

cunicultura.americana@gmail.com

ENTRE CONEJOS

II EXPO CUNICOLA LAS FLORES 2024

Roberto Maturame

Asociación Civil Florense de Criadores de conejos, aves y afines
Argentina

Del 09 al 14 de abril de 2024, en la Escuela Agropecuaria de Las Flores, y con el acompañamiento del Gobierno Municipal de Las Flores, se realizó la II Expo Cunicola Las Flores 2024. Una nutrida representación de los cunicultores locales se dieron cita para el importante evento, a fin de demostrar las cualidades de sus magníficos ejemplares, representativos de las razas participantes.

Las razas participantes fueron
Razas cárnicas: Neozelandés, Californianos, Sable americano, Leonados de Borgoña, Mariposa Chinchillas, y Gigantes de Flandes.

Categorías (Excepto Gigante de Flandes):

- Hasta 6 meses: jóvenes
- Más 6 meses: adultos

Categorías Gigante de Flandes:

- Hasta 6 meses: Junior
- De 6 a 9 meses: jóvenes
- Más 9 meses: adultos

A cargo de la jura de los animales estuvo el Juez Cunicola Gabriel Soglio

Disfrutemos de algunos momentos de la Expo

Si deseas publicar en nuestra revista, puedes enviar tus manuscritos a revistasabercunicola@gmail.com

Muchas gracias por leer y
recomendar la revista
Saber Cunicola

Amigo empresario o comerciante: Anuncia tus productos con nosotros, y los productores cunícolas de 3 continentes podrán conocer tu marca, empresa o negocio.

Contáctanos a través de: revistasabercunicola@gmail.com

¡Te esperamos!

